

PRODUCTO B1

METODOLOGÍAS Y MODELOS EXISTENTES Y RELEVANTES PARA REPRESENTAR EL PROCESO HIDROLÓGICO HISTÓRICO Y FUTURO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Diciembre de 2023

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJES RURALES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES EN COLOMBIA

CONTRATO No. 239 DEL AÑO 2023

UNIÓN TEMPORAL CORPORACIÓN AMBIENTAL
EMPRESARIAL (CAEM) Y STIFTELSEN THE
STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE (SEI)

caem
CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

SEI Stockholm
Environment
Institute

S

PRODUCTO B1:

**METODOLOGÍAS Y MODELOS EXISTENTES Y RELEVANTES PARA REPRESENTAR EL
PROCESO HIDROLÓGICO HISTÓRICO Y FUTURO DE LAS CUENCAS
HIDROGRÁFICAS**

ELABORÓ:

DAVID ZAMORA
Investigador asociado

REVISÓ

TANIA SANTOS
Líder Grupo Agua (SEI)
Unión temporal CAEM-SEI

APROBÓ

LUISA FERNANDA NIÑO LANCHEROS
Coordinadora Cambio Climático y Crecimiento
Verde
Territorios Verdes Climáticamente Inteligente

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	11
1. FUENTES DE INFORMACIÓN HIDROCLIMÁTICA	13
1.1 PRODUCTOS DE REANÁLISIS	14
1.2 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL Y REAL	16
1.3 RANDOM FOREST MERGING PROCEDURE	19
2 ANÁLISIS DE MODELOS HIDROLÓGICOS	22
2.1 EL CICLO HIDROLÓGICO Y LA INTERACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES ANTRÓPICAS	22
2.2 DEFINICIÓN DE ESCALAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS HIDROLÓGICOS	23
2.3 CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y SELECCIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL Y EL APLICATIVO	27
2.4 APLICATIVOS HIDROLÓGICOS	28
2.5 COMPARACIÓN DE LOS APLICATIVOS	47
2.6 SELECCIÓN DEL MODELO HIDROLÓGICO PARA CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LAS REGIONES PRIORIZADAS	51
2.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y CALIBRACIÓN	54
2.8 EXPERIENCIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE WEAP PARA LA EVALUACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO	55
3 DESCRIPCIÓN DE ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO	57
3.1 ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO	57
3.2 MODELOS DE CIRCULACIÓN GLOBAL DE CAMBIO CLIMÁTICO	57
3.3 METODOLOGÍA PARA GENERAR LOS ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA MODELACIÓN HIDROLÓGICA	61
3.4 ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DE ESCALA - K-NN BOOTSTRAPING	62
3.5 ENSAMBLES DE LOS GCM PARA LA SIMULACIÓN DE PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA	65
3.6 MÉTRICAS PARA EVALUAR LOS GCM Y DEL ENSAMBLE	66
4 EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA DEMANDA Y LA OFERTA	67
5 AFECTACIONES A LAS CONDICIONES DE LA CALIDAD DEL AGUA	68
5.1 ÍNDICE DE CALIDAD DE AGUA (ICA)	68

5.2	ÍNDICE DE ALTERACIÓN POTENCIAL DE LA CALIDAD DEL AGUA (IACAL)	70
6	DIAGRAMA INTEGRADOR METODOLÓGICO	74
	REFERENCIAS	77

SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

CAR	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
AFD	Agence Française de Développement
B	Average Bandwidth (Ancho Promedio)
CAEM	Corporación Ambiental Empresarial
CHIRPS	Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data (Precipitación Infrarroja del Grupo de Peligros Climáticos con Datos de Estaciones)
CMORPH	Climate Prediction Center Morphing Technique (Técnica de Morfología del Centro de Predicción Climática)
CMORPH-CRT	Climate Prediction Center Morphing Technique - Calibrated Retrospective Type (Técnica de Morfología del Centro de Predicción Climática - Tipo Retrospectivo Calibrado)
CR	Containing Ratio (Relación de Contención)
D	Average Deviation Amplitude (Amplitud de Desviación Promedio)
DBO5	Demanda Bioquímica de Oxígeno medida a los cinco días
DHIME	Datos Hidrometeorológicos del IDEAM
DQO	Demanda Química de Oxígeno
DWB	Dynamic Water Balance
ENA	Estudio Nacional del Agua
ERA5	Reanalysis 5th Generation (Reanálisis de Quinta Generación del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio del ECMWF)
ERA-Interim	ECMWF Re-Analysis Interim (Reanálisis Intermedio del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio)
ETP	Evapotranspiración Potencial
ETR	Evapotranspiración Real
EUA	Estados Unidos de América
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
GCM	Global Circulation Model (Modelo de Circulación Global)
GDAS	Global Data Assimilation System
GHCN	Global Historical Climate Network
GLEAM	Global Land Evaporation Amsterdam Model
GridSat	Gridded Satellite Data (Datos Satelitales en Cuadrícula)
GSMaP	Global Satellite Mapping of Precipitation (Mapeo Global de Precipitación por Satélite)
hPET	Hourly Potential Evapotranspiration.
HRU	Hydrologic Response Unit (Unidad de Respuesta Hidrológica)
HU	Hidrograma Unitario
IACAL	Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua
ICA	Índice de Calidad de Agua
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
IDW	inverse distance weighting

IMERG	Integrated Multi-satellite Retrievals for GPM (Recuperaciones Multi-satélite Integradas para la Misión de Medición de Precipitación Global)
JRA-55	Japanese 55-year Reanalysis (Reanálisis Japonés de 55 años)
KGE	Kling-Gupta Efficiency
L/s	Litros por segundo
MOD16	MODIS Global Evapotranspiration Product
MSE	Mean Square Error
MSWEP	Multi-Source Weighted-Ensemble Precipitation
MSWX	Multi-Source Weighted-Ensemble Precipitation
NRT	Near Real Time
NSE	Nash-Sutcliffe Efficiency
NT - NTotal	Nitrógeno Total (NT Kjeldahl + NO3 + NO2)
OD	Oxígeno Disuelto
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)
OMS	Organización Mundial de la Salud
PERSIANN-CDR	precipitation Estimation from Remotely Sensed Information using Artificial Neural Networks - Climate Data Record (Estimación de Precipitación a partir de Información Detectada Remotamente usando Redes Neuronales Artificiales - Registro de Datos Climáticos)
PT-JPL	Priestley-Taylor Jet Propulsion Laboratory
Ra	Radiación solar extraterrestre
RCP	Rutas Representativas de Concentración
RF-MEP	Random Forest Merging Procedure
RF-MEP	Random Forest Merging Procedur
RMSE	Root Mean Square Error
SEI	Stockholm Environment Institute
SM2RASC	Soil Moisture to Rain - Advanced SCatterometer (Humedad del Suelo a Lluvia - Escaterómetro Avanzado)
SSP	Shared Socioeconomic Pathways (Vías Socioeconómicas Compartidas)
SST	Sólidos Suspendidos Totales
Tmed	Temperatura media del aire
TMPA	TRMM Multi-satellite Precipitation Analysis Real-Time Product 3B42 (Análisis de Precipitación Multi-satélite de la Misión de Medición de Lluvias Tropicales - Producto en Tiempo Real 3B42)
3B42RT	
TRMM	Tropical Rainfall Measuring Mission
WEAP	Water Evaluation And Planning
XLRM	Metodología de análisis para toma de decisiones (X: incertidumbres, L: opciones de gestión, R: herramientas analíticas, M: medidas de desempeño)
HS	Hargreaves Potential Evapotranspiration
CAR	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
AFD	Agence Française de Développement
B	Average Bandwidth (Ancho Promedio)
CAEM	Corporación Ambiental Empresarial
CHIRPS	Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data (Precipitación Infrarroja del Grupo de Peligros Climáticos con Datos de Estaciones)

CMORPH	Climate Prediction Center Morphing Technique (Técnica de Morfología del Centro de Predicción Climática)
CMORPH-CRT	Climate Prediction Center Morphing Technique - Calibrated Retrospective Type (Técnica de Morfología del Centro de Predicción Climática - Tipo Retrospectivo Calibrado)
CR	Containing Ratio (Relación de Contención)
D	Average Deviation Amplitude (Amplitud de Desviación Promedio)
DBO5	Demanda Bioquímica de Oxígeno medida a los cinco días
DHIME	Datos Hidrometeorológicos del IDEAM

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Detalles de los subproductos de MSWX (Beck et al., 2021)	16
Figura 2. Climatología de ETP para conjuntos de datos comparativos. ETP anual medio para hPET y cada conjunto de datos comparativo. Los conjuntos de datos son: (a) hPET, (b) MOD16 y (c) CRU, todos desarrollados mediante el método Penman-Monteith; y (d) GLEAM y (e) PT-JPL, desarrollados mediante el método Priestley-Taylor.	18
Figura 3. Diagrama de flujo que resume RF-MEP que se utiliza para obtener una mejor representación de la distribución espacio-temporal de P a partir de la combinación de los productos (Baez-Villanueva et al., 2020)	21
Figura 4. Representación esquemática de la interacción entre los componentes del sistema socio-ecohidrológico	23
Figura 5. Escalas espacio-temporales características de los procesos físicos asociados al ciclo hidrológico.	24
Figura 6. Clasificación de modelos hidrológicos según forma, aleatoriedad y variabilidad espacial y temporal de los fenómenos hidrológicos	26
Figura 7. Representación de una cuenca hidrográfica por medio de un modelo agregado, semi-distribuido y distribuido, con respecto al espacio.	27
Figura 8. Representación de subcuencas (línea punteada) y celdas en un modelo conceptual distribuido en rejilla.	28
Figura 9. Interfaz gráfica de HEC-HMS.	29
Figura 10. Esquema de cuenca, subcuencas y HRU construidos con el modelo SWAT (Izq.). Conceptualización interna no detallada de los flujos del aplicativo SWAT (Der.)	32
Figura 11. Interfaz gráfica de RS MINERVE	35
Figura 12. Estructura del modelo HBV-light	36
Figura 13. Interfaz del software WEAP	39
Figura 14. Diagrama conceptual y ecuaciones incorporada en el modelo del "Soil Moisture" (Angarita et al., 2018)	40
Figura 15. Descripción del modelo TopModel. S _{rmax} es el déficit máximo de la zona de la raíz, S _r es el déficit de la zona de la raíz, S _z es el almacenamiento local de agua en la zona no saturada, P es la precipitación por unidad de ancho, y Q _v , Q _b y Q _s son infiltración, flujo base y flujo superficial saturado respectivamente.	42
Figura 16. Estructura del modelo openstreams wflow-HBV	43
Figura 17. Estructura conceptual de cada celda del modelo TETIS	44
Figura 18. Esquema de flujos de agua y energía dentro de una celda en VIC	46
Figura 19. Rutas representativas de concentración (RCP) de los GCM. Fuente: Sanford et al., (2014)	59

Figura 20. Matriz de escenarios SSP-RCP que ilustra las simulaciones de los escenarios de los MIP. Cada celda de la matriz indica una combinación de vía de desarrollo socioeconómico (es decir, un SSP) y un resultado climático basado en una vía de forzamiento particular (RCP) que las ejecuciones actuales de las evaluaciones de modelos integrados han demostrado que son factibles (O'Neill et al., 2016) 59

Figura 21. Aproximaciones para la reducción de escala. Adaptado de Maraun et al. (2010) 63

Figura 22. Regla de probabilidad J. 64

Figura 23. Indicadores para la evaluación del desempeño de los GCM. 66

Figura 24. Descripción esquemática general de DynQual, incluida una traducción de la situación hidrológica y socioeconómica local en un mapa de dirección de drenaje local que incluye flujos hidrológicos y de contaminantes, así como la representación de los procesos que desarrollan en cada de la cuadrícula (cálculo de emisiones contaminantes, procedimiento de enrutamiento y cálculo de concentraciones de contaminantes) Fuente: (Jones et al., 2023) 70

Figura 25. Metodología XLMR para la evaluación integral de escenarios como soporte robusto de la toma de decisiones 75

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Características generales de productos meteorológicos.	16
Tabla 2. Resumen de las características de los modelos investigados	47
Tabla 3. Cuadro comparativo con las ventajas y desventajas de los modelos-aplicativos con potencial uso en las cuencas de las regiones priorizadas	48
Tabla 4. Características de algunos de los GCM para la evaluación de los escenarios de cambio climático.	60
Tabla 5. Rangos de valores para la clasificación del ICA	68
Tabla 6. Reclasificación carga/caudal para cada determinante de calidad de agua (Fuente: elaboración propia con base en (IDEAM, 2013)	71
Tabla 7. Clasificación del IACAL	71
Tabla 8. Cargas por habitante al año - Aguas residuales domésticas urbanas	72
Tabla 9. Cargas anuales por tipo de cultivo permanente, transitorio y mixto.	72

INTRODUCCIÓN

El Fondo Acción ha recibido de la *Agence Française de Développement* (AFD) fondos para financiar el costo total del Proyecto “Apoyo a la implementación de paisajes rurales climáticamente inteligentes en Colombia” (Acuerdo de Financiamiento CCO 1043.04 L). El Fondo Acción se propuso utilizar parte de estos fondos para efectuar Estudios Regionales de impacto del Cambio Climático a 2050 y en virtud de esto se desarrolló el proceso de contratación para el cual se suscribió el contrato No. 239 del año 2023 con JOINT-VENTURE CAEM-SEI.

CAEM fue creada en 1983 como entidad sin ánimo de lucro y filial de la Cámara de Comercio de Bogotá para atender las necesidades ambientales de la región y de los empresarios. Como entidad ha tenido un compromiso por construir un mejor entorno y a promover la gestión ambiental empresarial en el territorio. Desde 1985 ha fortalecido sus líneas de acción con la restauración de ecosistemas ambientales, que ha convertido a CAEM en un aliado importante de las autoridades ambientales para llevar a cabo proyectos de gestión ambiental empresarial y trabajando con importantes organizaciones internacionales en temas de relevancia y actualidad ambiental, tales como cambio climático, economía circular, huella hídrica y de carbono, eficiencia energética y contaminantes de vida corta, entre otros.

SEI es una organización internacional de investigación y políticas sin fines de lucro creada en 1978, que aborda los desafíos ambientales y de desarrollo. Las actividades incluyen la evaluación y el desarrollo de tecnologías, políticas, metodologías y estrategias de gestión ambiental relacionadas para un desarrollo ambientalmente sostenible de la sociedad. Lo anterior, se ha logrado por medio de la conexión entre la ciencia y la toma de decisiones para desarrollar soluciones para un futuro sostenible para todos. Uno de los grupos de trabajo de SEI Latinoamérica, que busca avanzar en soluciones hacia su manejo sostenible y seguro, es el grupo agua desarrollando herramientas y metodologías que apunten a mejorar la toma de decisiones.

Tanto para CAEM como SEI la participación de las partes interesadas está en el centro de nuestros esfuerzos por crear capacidades, fortalecer las instituciones y equipar a los socios para el cambio a largo plazo. Como socios en el marco del contrato No. 239 de 2023 generamos conocimientos y hallazgos accesibles para los tomadores de decisiones y la sociedad civil.

El presente documento hace referencia al **Producto B1 Metodologías y modelos existentes y relevantes para representar el proceso hidrológico histórico y futuro de las cuencas hidrográficas**. El documento hace referencia específica a las actividades relacionadas en el contrato N° 239 del año 2023 entre Fondo Acción y JOINT VENTURE CAEM-SEI, principalmente

los siguientes temas: definición de fuentes de información hidroclimática, modelos y aplicativos para modelación hidrológica, calibración y análisis de sensibilidad, escenarios de cambio climático y método de reducción de escala, índices hidroclimáticos, e índices y modelos de calidad del agua.¹

¹ Gráficos, tablas y análisis realizados en el presente producto son autoría de la Unión temporal CAEM-SEI en el marco del contrato No. 239 del año 2023 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJES RURALES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES EN COLOMBIA con Fondo Acción, de lo contrario se realiza la respectiva cita y referencia.

1. FUENTES DE INFORMACIÓN HIDROCLIMÁTICA

A pesar del enorme esfuerzo que realiza el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en el monitoreo de las principales variables que representan los procesos hidrológicos, existen regiones del territorio colombiano con escasez de información que son insuficientes para describir en el espacio y en el tiempo la dinámica hidrológica.

Los datos de precipitación y temperatura se consideran un aporte importante para la gestión de los recursos hídricos y los procesos hidrológicos. Sin embargo, en Colombia, 71.9 % de las estaciones hidroclimatológicas se concentran en el área hidrográfica Magdalena Cauca mientras que en contraste Orinoco y Pacífico tienen 11 % y 5.9 %, respectivamente (IDEAM, 2017). Por lo tanto, no solo se consolidará y depurará la información disponible *in situ*, sino que como alternativa para contrarrestar la escasez de información y mejorar a la representación de las variables hidrometeorológicas en el espacio y el tiempo se propone el uso de productos de reanálisis. Debido al bajo costo y la alta cobertura espacial, las estimaciones basadas en reanálisis se encuentran entre los enfoques más atractivos para obtener conjuntos de datos, por ejemplo, de precipitación continuos y espacialmente distribuidos con altas resoluciones espaciales y temporales para proporcionar un mejor soporte para los modelos hidrológicos (Moges, Kmoch, y Uuemaa, 2002).

Aunque existen diferentes variables del ciclo hidrológico para las cuales los centros de investigación han desarrollado productos de reanálisis, la precipitación es la variable que más desarrollo de este tipo ha tenido. Algunos productos que actualmente están disponibles para el público incluyen: estimación de precipitación a partir de información de detección remota utilizando redes neuronales artificiales del registro de datos climáticos (por sus siglas en inglés, PERSIANN-CDR) (Hsu et al., 1997), Recuperaciones multisatélite integradas para la medición de precipitación global (por sus siglas en inglés IMERG) (Huffman et al., 2007), la técnica Morphing del Centro de Predicción del Clima con sesgo corregido (por sus siglas en inglés CMORPH-CRT) (Joyce et al., 2004), Precipitación de ensamble ponderada de múltiples fuentes (por sus siglas en inglés MSWEP 2.8) (Beck et al., 2019) y la Humedad del Suelo a la Lluvia derivada del Dispersómetro Avanzado (SM2RASC) (Brocca et al., 2014).

Por lo tanto, se propone implementar, complementar (es decir, la información existente del IDEAM) y validar algunos productos de reanálisis de precipitación en las cuencas de estudio donde la escasez de información sea una limitante para la construcción de los modelos hidrológicos y el conocimiento de la oferta hídrica.

1.1 PRODUCTOS DE REANÁLISIS

Existe una limitación en número de estaciones meteorológicas que registren las variables precipitación y temperatura. Por lo tanto, para cubrir, rellenar y mejorar la representación de estas variables a nivel espacial y temporal, se han implementado conjuntos de datos derivados de misiones satelitales o de reanálisis. Para el alcance de este producto serán implementados dos productos de reanálisis de precipitación CHIRPS y MSWEP v 2.8, y uno de temperatura MSWX v1.0 que serán explicados a continuación.

1.1.1 CLIMATE HAZARDS GROUP INFRARED PRECIPITATION WITH STATION DATA (CHIRPS)

Esta fuente de información combina datos de lluvia registrados por estaciones meteorológicas y datos de satélites meteorológicos. Los datos de las estaciones provienen de las bases de datos de “Agromet Group of Food and Agriculture Organization” (FAO) y de “Global Historical Climate Network” (GHCN). CHIRPS también integra datos de precipitación del “Tropical Rainfall Measuring Mission” (TRMM) y de “CMORPH microwave-plus-infrared”. Estos datos son combinados con datos públicos y privados de estaciones meteorológicas alrededor del mundo, a través de una interpolación IDW (*inverse distance weighting*). El producto final es una base de datos de lluvias desde 1981 hasta el presente. Los datos están organizados en cuadrículas de aproximadamente 6x6 kilómetros que cubren casi todo el planeta (50°S y 50°N) (Funk, y otros, 2015).

1.1.2 MSWEP v 2.8

Multi-Source Weighted-Ensemble Precipitation (MSWEP) es un producto de precipitación global con una resolución de 0.1° cada 3 horas disponible desde el año de 1979 a ~ 3 horas en tiempo real. El producto es único en el sentido de que fusiona datos de medición, satélites y de reanálisis para obtener estimaciones de precipitación de calidad. El producto ha sido evaluado exhaustivamente por Beck et al. (2017) utilizando observaciones de estaciones *in situ* de todo el mundo y por Beck et al. (2019) utilizando datos de radar de calibre para los Estados Unidos.

MSWEP V2.8 presenta nuevas fuentes de datos, mapas con ponderaciones mejoradas, estimaciones de precipitación con menos picos, un registro más largo (1979-2020), estimaciones casi en tiempo real (en inglés near real-time - NRT) y compatibilidad con el producto *Multi-Source Weather (MSWX)*.

Uno de los principales cambios que se desarrollaron en la versión de 2.8 de MSWEP fue la reducción de productos que lo conforman, ya que en versiones anteriores se usaba CMORPH,

TMPA 3B42RT, GSMaP-MVK, ERA-Interim y JRA-55 que fueron reemplazados con solo dos conjuntos de datos (ERA5 e IMERG) con un rendimiento superior, únicamente en producto MSWEP-Past. Aunque el producto GridSat todavía usa para los registros antes del año 2000. MSWEP-Past tiene disponible los datos de precipitación a tres niveles temporales mensual, diaria y cada tres horas. En este caso la evaluación del producto se enfocará en los datos diarios para el periodo del 1^{ero} junio de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2019.

Si bien no se usará el producto MSWEP-NRT de pronóstico, es importante mencionar que se caracteriza por fusionar dos productos de precipitación basados en modelos (ERA5 y GDAS) y dos productos de precipitación basados en satélites (GSMaP e IMERG) y aplica factores de corrección (que difieren según las fuentes de datos disponibles) para garantizar la coherencia con el MSWEP histórico (o Past). Los pesos utilizados para la fusión dependen de la temperatura del aire para tener en cuenta la influencia del tipo de precipitación en el rendimiento relativo de los productos. Para tener en cuenta las diferencias de latencia entre las fuentes de datos y las posibles interrupciones en la disponibilidad de los datos, los datos de MSWEP-NRT con menos de 15 días de antigüedad se actualizan progresivamente para incluir cualquier nueva fuente de datos a medida que estén disponibles.

1.1.3 MSWX v 1.0

Por otra parte, MSWX es un producto meteorológico cercano a la superficie con una resolución de 0.1° cada 3 horas, actualizaciones casi en tiempo real (latencia de 3 horas) y rango medio con corrección de sesgo (hasta 10 días) y conjuntos de pronóstico de largo alcance (hasta de 7 meses). El producto incluye diez variables meteorológicas: precipitación, temperatura del aire, temperatura del aire mínima y máxima diaria, presión superficial, humedad relativa y específica, velocidad del viento y radiación descendente de onda corta y onda larga. La parte histórica del registro comienza el 1^{ero} de enero de 1979 y se basa en datos ERA5 corregidos por sesgo y reducidos a escala utilizando climatologías de referencia de alta resolución (MSWX-Past). La extensión de datos a 3 horas de tiempo real se basa en datos de análisis de *Global Data Assimilation System* - GDAS (MSWX-NTR). El conjunto de pronósticos de mediano plazo de 30 miembros se basa en *Global Ensemble Forecasting System* - GEFS y se actualiza diariamente (MSWX-Mid). Finalmente, el conjunto de pronóstico a largo plazo de 51 miembros se basa en SEAS5 y se actualiza mensualmente (MSWX-Long). Ver Figura 1.

Figura 1. Detalles de los subproductos de MSWX (Beck et al., 2021)

Dentro de los subproductos de MSWX se evaluará MSWX-Past a un nivel subdiario (cada tres horas) las variables precipitación y temperatura cubriendo el mismo periodo que el producto WRF, es decir de 1^{er} de agosto de 2019 a el 31 de agosto de 2020.

Los datos de MSWEP y MSWX se proporcionan en formato netCDF-4 autodescriptivo y a través de la plataforma de Google Drive. Este formato de archivos se puede ver, editar y analizar en la mayoría de los lenguajes de programación (por ejemplo, Python, R y MATLAB).

En la Tabla 1, se presentan las principales características de los productos de reanálisis por usar.

Tabla 1. Características generales de productos meteorológicos.

Variable	Producto	Resolución	Paso de tiempo	Unidades
Precipitación	MSWEP	0.1°x0.1°	Diario	mm/d
Temperatura (media, máxima y mínima)	MSWX	0.1°x0.1°	Cada 3 horas	°C

1.2 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL Y REAL

Como parte de los insumos para realizar el cálculo del índice que caracteriza la oferta y dinámica hídrica, se deben estimar la evapotranspiración potencial (ETP) y real (ETR), a una resolución temporal diaria, mensual y anual, respectivamente.

1.2.1 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL

Hargreaves (1975) analizó ocho años de datos de evapotranspiración diaria de césped medidos con un lisímetro de precisión e información meteorológica en la localidad de Davis, California. Observó a partir de regresiones por períodos de cinco días, que el 94 % de la varianza en mediciones de ETP puede ser explicada por la temperatura media del aire (T_{med}) y la radiación solar que llega a superficie (R_s) en ese periodo. Con base en estos estudios, Hargreaves-Samani 1975 publicaron la siguiente ecuación para estimar ETP basada sólo con dos variables.

$$ETP = 0.0023 * Ra * (Tm + 17.8) * (Tmax - Tmin)^{1/2} \quad (1)$$

Dónde:

ETP: Evapotranspiración de referencia [mm/mensual]

Ra: Radiación solar extraterrestre [mm/mensual]

Tm: Temperatura media mensual [°C]

Tmáx: Temperatura máxima mensual [°C]

Tmín: Temperatura mínima mensual [°C]

El modelo de ETP de Hargreaves-Samani ha sido ampliamente utilizado en el mundo, y en Colombia se ha usado por parte del IDEAM en varias de las versiones del ENA que dan cuenta de sus capacidades. Sin embargo, existen regiones de Colombia de donde la información es escasa para estimar ETP desde los datos de las estaciones meteorológicas y para solventar esta debilidad, existen productos de reanálisis o satelitales. De esta manera, en el caso de ausencia o una amplia escasez de datos que impidan estimar ETP, se usará el producto de reanálisis que se describe a continuación.

Para la estimación de evapotranspiración potencial, se utilizó el método de Penman Monteith (Allen et al., 1998), que fue desarrollado en el estudio de Singer et al., (2021) y es conocido como hPET. Esta base de datos presenta un nuevo conjunto de ETP a escala horaria y diaria, y disponible para todo el globo desde el año 1981 hasta el presente. Está basado en el método de Penman-Monteith y en las variables meteorológicas del conjunto de datos ERA5-Land. Singer et al., (2021), compararon sus resultados con otros conjuntos de datos ETP globales disponibles, en resoluciones espaciotemporales y marcos de tiempo comunes, con respecto a patrones espaciales de climatología y variaciones estacionales para zonas húmedas y áridas seleccionadas en todo el mundo (ver Figura 2.).

Figura 2. Climatología de ETP para conjuntos de datos comparativos. ETP anual medio para hPET y cada conjunto de datos comparativo. Los conjuntos de datos son: (a) hPET, (b) MOD16 y (c) CRU, todos desarrollados mediante el método Penman-Monteith; y (d) GLEAM y (e) PT-JPL, desarrollados mediante el método Priestley-Taylor.

1.2.2 EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL

Según la hipótesis de Budyko (1974), la evapotranspiración real en las regiones húmedas está controlada por la evapotranspiración potencial, mientras que en las regiones áridas está controlada por la precipitación. La Ecuación 2 fue propuesta por Budyko (1974) para estimar la evapotranspiración real en función de la ETP y P anuales, y solo es válida para análisis a escala anual. La hipótesis de Budyko, se ha utilizado ampliamente para examinar el balance hídrico anual terrestre a escala de cuenca.

$$ETR = \sqrt{\left(1 - e^{-\frac{ETP}{P}}\right) \cdot \frac{ETP}{P} \cdot \tanh\left(\frac{P}{ETP}\right)} \quad (2)$$

Donde:

P: Precipitación media anual multianual (mm/año)

ETP: Evapotranspiración potencial (mm/año)

1.3 RANDOM FOREST MERGING PROCEDURE

El procedimiento de unión por bosques aleatorios, o RF-MEP por sus siglas en inglés, es la metodología propuesta por Baez-Villabuena et al. (2020) para la unión de productos de P satelitales o de re-análisis con información de P medida con estaciones in situ usando tecnologías de aprendizaje automático supervisado tipo bosques aleatorios.

RF-MEP asume que la unión de productos de P y la observación de P in situ puede proveer una mejor representación espacio-temporal de P que cualquier producto individual de esta variable (Baez-Villanueva et al., 2020). Este procedimiento funciona mediante la creación de múltiples árboles de decisión generados de forma aleatoria que posteriormente se promedian para realizar la predicción de una variable dependiente (en este caso P), entre más árboles, mejor es la predicción. Para realizar el ejercicio de predicción son usados los productos de P, información topográfica e información espacial como covariantes. El algoritmo trata de hallar la relación entre las covariantes con la variable dependiente para poder realizar la mejor estimación. La información de las covariantes es de tipo raster y las observaciones in-situ es vectorial.

Son cuatro etapas las que utiliza este proceso:

- i. **Adquisición de información:** Inicialmente es necesario adquirir los productos de precipitación, las observaciones in-situ y una variable relacionada con la topografía del territorio de estudio (un modelo de elevación de terreno, por ejemplo). Esta variable de topografía es usada por RF-MEP para establecer un gradiente de precipitación que esté relacionado con la elevación del terreno.
- ii. **Procesamiento de información:** En el procesamiento de la información ingresada, el RF-MEP divide las estaciones ingresadas con observaciones de P en dos grupos, uno para entrenar el algoritmo de bosques aleatorios y otro grupo para validarlo. La información de productos P y de topografía es remuestreada a una resolución espacial determinada para asegurar un origen, una resolución espacial y una extensión únicas de la información raster de salida.

En este paso se adiciona una covariante de tipo espacial en la predicción de la P. Usando las coordenadas de las estaciones se calculan imágenes raster con la distancia euclidiana desde cada estación en el grupo de entrenamiento al centroide de cada celda en la malla remuestreada. Cada estación tiene su raster de distancia euclidiana.

- iii. **Entrenamiento:** En la fase de generación de las estimaciones de precipitación se extrae la información de las covariantes en las estaciones de entrenamiento y se ejecuta el modelo de entrenamiento de bosques aleatorios. Después de haber entrenado el modelo, se realiza la estimación de la precipitación para cada celda de la malla remuestreada en función de las covariantes y según las relaciones halladas en el entrenamiento del algoritmo.

- iv. **Validación de la predicción:** En la fase final se realiza una validación de la predicción comparando las mediciones de P observadas in-situ con las predicciones de P en los pixeles donde se encuentran las estaciones. Para ello se usa un indicador de error como la eficiencia Kling-Gupta (KGE), la eficiencia Nash-Sutcliffe (NSE), el error cuadrático medio (MSE), entre otros.

Para el uso de esta metodología en el presente trabajo de grado se usará el paquete de *R rfmerge* (Mauricio Zambrano-Bigiarini et al., 2020) y los estadísticos de sesgo porcentual (BIAS), KGE, coeficiente de determinación (R^2) y raíz del error cuadrático medio (RMSE) en la fase de validación.

Para implementar la fase de validación se determina el valor de los estadísticos mencionados con una serie de tiempo de valores simulados y una de observados. Para cada estación de P estas dos series se definen de la siguiente manera:

- La serie de valores observados es la misma serie de tiempo de la estación que se obtiene del DHIME y que se procesa para el periodo de análisis definido en cada una las regiones según la información disponible.
- La serie de tiempo simulada es la extracción de los valores de P del producto de RF-MEP (una imagen raster por cada día del periodo de análisis) de la celda dentro de la cual está localizada la estación.

Figura 3. Diagrama de flujo que resume RF-MEP que se utiliza para obtener una mejor representación de la distribución espacio-temporal de P a partir de la combinación de los productos (Baez-Villanueva et al., 2020)

Este procedimiento será implementado toda vez que exista información de estaciones meteorológicas con series de tiempo de la precipitación. Además, el algoritmo RF-MEP o machisplin (Brown, 2022) puede ser usado para otras variables, como la temperatura o la evapotranspiración potencial.

2 ANÁLISIS DE MODELOS HIDROLÓGICOS

El objetivo de la modelación hidrológica de cuencas de las seis regiones priorizadas es entender cómo la disponibilidad del recurso hídrico (incluyendo agua potable) se puede ver afectada por los escenarios de cambio climático y de desarrollo regionales. Para evaluar los efectos de los escenarios desarrollados la modelación hidrológica se hará en zonas o subzonas hidrográficas relacionadas a las regiones seleccionadas. Como producto se requiere obtener la línea base, caudales de referencia o disponibilidad del recurso. Esa disponibilidad de recurso hídrico se requiere que sea a escala temporal diaria o mensual para así poder realizar caracterización estadística de los caudales en cada mes (por ejemplo, máximos, mínimos, desviación estándar, etc). Igualmente, se requiere determinar los intervalos de confianza asociada a la incertidumbre de la modelación.

Lo presentado en este capítulo y el siguiente, está en concordancia con las etapas definidas en el protocolo de modelación hidrológica e hidráulica del IDEAM (Centro Nacional de Modelación - IDEAM, 2018). A partir del objetivo de la modelación hidrológica, se presentará en este capítulo los modelos-aplicativos hidrológicos potencialmente aplicables en el proyecto, mientras que las etapas de revisión y calidad de datos, así como su disponibilidad se realizará a través de otros informes del contrato.

2.1 EL CICLO HIDROLÓGICO Y LA INTERACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES ANTRÓPICAS

En el esquema básico del ciclo hidrológico, el agua fluye a través de los mares pasando por la atmosfera, precipitándose a la tierra, escurriendo en la superficie (almacenándose en algunos casos y siendo evaporada de diversas formas), y termina fluyendo de nuevo a la atmósfera a los mares o infiltrándose en el suelo.

Sin embargo, esta representación ignora la influencia e interacciones que puede llegar a tener sustancias químicas, la biota y la humanidad sobre el ciclo hidrológico (Ferrier & Jenkins, 2010). Las extracciones para sectores productivos y sobre todo para el riego de cultivos alteran en el ciclo hidrológico, y por tanto es importante incluirlas en un modelo conceptual del sistema socio-eco-hidrológico a modelar. Su implementación no es sencilla debido a la falta de información específica de la demanda de agua que se da en esas extracciones (Di Baldassarre, Brandimarte, & Beven, 2016). Lo mismo ocurre para los vertimientos que se dan sobre fuentes de agua, y aunque existe información, muchas veces no contiene las variaciones temporales que son consecuencia de dinámicas antrópicas (Di Baldassarre, Brandimarte, & Beven, 2016). En la Figura 4, se muestra esquemáticamente estas interacciones.

Figura 4. Representación esquemática de la interacción entre los componentes del sistema socio-eco-hidrológico

Fuente: adaptado de Falkenmark & Rockström (2004)

A continuación, se describen los procesos hidrológicos que ocurren en el territorio y sus escalas espaciales y temporales características (con base en literatura científica y de otros proyectos realizados en el territorio colombiano). También se presenta una descripción de varios aplicativos y formulaciones matemáticas orientadas a resolver el postulado básico de la hidrología, conocido como balance hídrico o ecuación de conservación de masa de agua.

2.2 DEFINICIÓN DE ESCALAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS HIDROLÓGICOS

Los procesos físicos en hidrología tienen como característica una duración y extensión determinada, lo que se conoce como la escala del proceso. Además de la escala del proceso físico existe la escala de la observación (que es la escala a la que los instrumentos en campo hacen la medición) y la escala a la que posteriormente se realiza la modelación o escala a la que se hace la simulación matemática (Blöschl & Sivapalan, 1995). La Figura 5 muestra el rango de las escalas, donde se puede ver que muchos de los procesos superficiales (por ejemplo, el flujo subsuperficial de tormentas y el flujo no saturado) tardan alrededor de un día, y en algunos casos tienen una duración menor. Por el contrario, los procesos del flujo subsuperficial en las capas del suelo y de aguas subterráneas tardan, en general, más de un día. La figura fue construida a partir de mediciones de los procesos a lo largo del mundo, y por tanto es una referencia que permite

conocer qué características podrían tener los flujos de agua en las cuencas de las regiones priorizadas. Estos valores se pueden verificar con las observaciones de campo.

Figura 5. Escalas espacio-temporales características de los procesos físicos asociados al ciclo hidrológico.

Fuente: Blöschl & Sivapalan (1995)

Existen algunas condiciones que influyen sobre los tipos de mecanismos físicos que generan escorrentía superficial y subsuperficial, y que las condiciones tropicales constriñen. Los tres mecanismos de separación de la lluvia en escorrentía, almacenamiento superficial e infiltración son: lluvia de exceso o escorrentía de exceso, escorrentía por saturación superficial, escorrentía subsuperficial (Blöschl & Sivapalan, 1995). En el trópico, se presenta una gran cantidad de lluvias debido a la zona de confluencia intertropical (Poveda, Waylen, & Pulwarty, 2006), lo que genera que los suelos se mantengan saturados o cerca de la saturación. Esto ocasiona que uno de los procesos que más se presenta en las cuencas objeto de estudio sea la escorrentía superficial por saturación y la escorrentía subsuperficial (producto del drenaje del agua almacenada en el suelo y que tiene una escala temporal cercana o mayor a un día (Blöschl & Sivapalan, 1995)). En consecuencia, con un aplicativo de modelación a escala diaria se podrá tener en cuenta las dinámicas de estos fenómenos y tener una representación adecuada de los mismos.

La configuración fisiográfica del terreno afecta el comportamiento y la respuesta hidrológica ante las condiciones atmosféricas y viceversa. Variables como el tipo de cobertura terrestre, tipo de suelo, pendiente del terreno, formaciones geológicas y demás, constituyen esa configuración fisiográfica. La combinación, superposición, mezcla u otro procesamiento de esas variables permite discretizar el dominio a estudiar y clasificar la respuesta o similitud hidrológica. Sin embargo, la agrupación de estos comportamientos por características similares da la posibilidad de reducir la complejidad de las respuestas hidrológicas, con esa agrupación se forman lo que se conoce como Unidades de Respuesta Hidrológica (*HRU* por sus siglas en inglés), o Grupos de Respuesta Unitaria (GRU) (Beven, 2012). También existen metodologías de regionalización de parámetros o información, muchas veces aplicadas debido a la falta de información hidrológica que se requiere para poder aplicar un modelo hidrológico. Modelos, aplicativos hidrológicos y su clasificación

Un modelo hidrológico, también conocido como modelo lluvia-escurrentía, es una representación de la realidad (conocida como prototipo), que puede ser de tipo físico y matemático. El modelo nunca podrá representar todas las características del prototipo con completa exactitud y precisión, pero si hacerlo de manera razonable (Beven, 2012). El comportamiento del modelo se puede evaluar en lo que se conoce con metodologías de desempeño, éstas consisten en comparar matemática, visualmente y a través de patrones, los resultados del modelo contra las observaciones hechas en campo.

La clasificación posible de modelos hidrológicos con base en revisión de literatura científica permite corroborar la correcta selección de las características que deba tener el aplicativo. En primera medida, se debe resaltar las clasificaciones hechas por Silberstein (2006), donde se resalta que espacialmente los modelos pueden clasificarse en: agregados, semi-distribuidos y completamente distribuidos. Igualmente, según su formulación de procesos hidrológicos se pueden considerar los modelos como: conceptuales, empíricos o estadísticos, y físicamente basados. Con respecto al horizonte de tiempo de la simulación se pueden considerar modelos: eventos y de modelación continua. Por su proceso de simulación se pueden clasificar como: determinísticos o estocásticos. Este tipo de clasificaciones también se encuentra resumida por otros autores (Chow, Maidment, & Mays, 1988) (Beven, 2012) (Wagener, y otros, 2001), y se encuentra reconocida por el Centro Nacional de Modelación Hidrometeorológica del IDEAM (Centro Nacional de Modelación - IDEAM, 2018), ver Figura 6. La Figura 7 muestra también una representación de una cuenca con respecto a un modelo agregado (a la izquierda), uno semidistribuido (en el centro) y uno distribuido (a la derecha). Se puede ver en la primera línea como la subdivisión espacial de los cauces y subcuencas, en la segunda las posibilidades de

obtener caudal en ciertos puntos (centro), y en la tercera como es la asignación de los parámetros con respecto al espacio.

Figura 6. Clasificación de modelos hidrológicos según forma, aleatoriedad y variabilidad espacial y temporal de los fenómenos hidrológicos

Fuente: Centro Nacional de Modelación - IDEAM (2018)

Figura 7. Representación de una cuenca hidrográfica por medio de un modelo agregado, semi-distribuido y distribuido, con respecto al espacio.

Fuente: Koch (2016)

2.3 CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y SELECCIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL Y EL APLICATIVO

Teniendo en cuenta los numerales anteriores, se debe considerar una herramienta que tenga los siguientes postulados para cumplir el objetivo de la modelación. Dado que se busca realizar una caracterización hidroclimática y generar caudales de referencia se requiere de un modelo que simule procesos a escala diaria y mensual para los datos históricos y futuros bajo escenarios de cambio climático. La razón para escoger un modelo que resuelva esa escala temporal es que no solo permite simular las escalas a las que se dan la mayoría de los fenómenos, sino que también permita analizar la variación intramensual. Igualmente, permite caracterizar estadísticamente cada mes por separado, al igual que realizar comparaciones entre meses diferentes. La definición de las escalas de simulación está en concordancia con lo planteado en la sección 2.2 de escalas características, y aporta a la construcción del modelo conceptual de los procesos hidrológicos a representar en las cuencas.

Por otra parte, el modelo o aplicativo debe ser de carácter semi-distribuido o distribuido en rejilla, debido a que se requiere hallar información en distintos puntos dentro de la cuenca. Lo anterior, implica tener en cuenta también la variación espacial de los fenómenos en la estructura del modelo, característica que es cubierta por los tipos de modelos mencionados. La determinación de las variables a una resolución de 1:25.000 implicará delimitar subcuencas para un modelo

semi-distribuido, y en el caso de escoger un modelo en rejilla se usará para identificar que celdas corresponden a que subcuenca. En la Figura 8, se presenta la forma de relacionar las celdas de un modelo distribuido con la delimitación de subcuencas. En consecuencia, se deberá determinar que celdas corresponden a las subcuencas de ciertos cuerpos de agua.

Figura 8. Representación de subcuencas (línea punteada) y celdas en un modelo conceptual distribuido en rejilla.

Fuente: Werner (2015)

Como se resalta anteriormente, la posibilidad de regionalizar y agrupar comportamientos hidrológicos también será importante en la escogencia del aplicativo.

2.4 APLICATIVOS HIDROLÓGICOS

A continuación, se detallan las características de algunos aplicativos hidrológicos que potencialmente cumplen con los requerimientos de las escalas identificados en el área de estudio. De esta manera, se excluyeron modelos que han sido aplicados en el territorio colombiano, pero que simulan los procesos hidrológicos a escala mensual como Dynamic Water Balance (DWB) o el modelo ABCD de Thomas (Rodríguez et al., 2020). Una tabla con las características de los modelos consultados se anexa a este documento para su comparación (ver Anexo: Cuadro_Comparativo_Modelos_Aplicativos.xlsx). El análisis y razones por las que se seleccionó un aplicativo específico, y que cumplen con lo mencionado en la sección 2.3, se detallan en el numeral 2.6.

2.4.1 SEMI-DISTRIBUIDOS

En esta sección se mencionarán las características de varios modelos que trabajan por subcuencas, las cuales se conectan entre si a través de procesos de tránsito del caudal, y que gracias a esas conexiones se consideran semi-distribuidos.

HEC-HMS

Es el sistema de modelación hidrológica del centro de ingeniería hidrológica del cuerpo de ingenieros militares de los EE.UU. El aplicativo permite construir modelos con diferentes estructuras internas para cada subcuenca, es decir con varias conceptualizaciones matemáticas de los procesos físicos, y conectar las subcuencas a través de canales en los que se realiza el tránsito del caudal por varias metodologías (US Army Corps of Engineers, 2020). La representación de subcuencas, canales, bocatomas, vertimientos y estructuras sobre los cauces se hace a través de entidades que se relacionan y traspasan información, esta última representa los flujos de agua. En la Figura 9 se puede ver un ejemplo de la interfaz gráfica y se debe resaltar que es uno de los aplicativos más usados en consultoría hidrológica.

Figura 9. Interfaz gráfica de HEC-HMS.

Fuente: US Army Corps of Engineers (2020)

Dentro de las opciones para la solución del balance de masa en cada subcuenca se tienen los siguientes métodos para modelaciones de eventos:

- Condición inicial y pérdidas por infiltración constantes
- Número de curva del SCS
- Infiltración exponencial
- Método de Green & Ampt
- Smith Parlage

Para un horizonte de modelación continua, permite los métodos de:

- Condición inicial y pérdidas por infiltración constantes
- Método de Green & Ampt en capas
- Contabilización de humedad del suelo (estructura del modelo Sacramento)

Además, permite insertar un módulo de interceptación de lluvia debido a la vegetación donde se pueden obtener valores de transpiración modelada de manera conceptual y que debe ser definido por el usuario para cada tipo de cobertura.

Después de resolver la infiltración y encontrar la escorrentía o precipitación efectiva, la transforma a través de un hidrograma unitario (HU) sintético o uno ingresado por el usuario (obtenido a partir de observaciones subdiarias). Por otra parte, con respecto al agua subterránea, su conceptualización permite utilizar modelos de tanques lineales, exponenciales, o valores constantes dependiendo del mes. Para el tránsito del caudal en los canales o ríos que conectan la conceptualización de las subcuencas, se tienen los siguientes métodos:

- Atenuación y retraso
- Muskingum tradicional
- Straddle Stagger
- Método de parámetro K y retraso
- Método de pulso modificado
- Profundidad normal
- Onda cinemática
- Muskingum-Cunge

De ellos solo los métodos de profundidad normal, onda cinemática y Muskingum-Cunge tienen una representación de las ecuaciones basadas en postulados hidráulicos, los demás son métodos son principalmente empíricos.

Por su estructura de conexión de subcuencas, es difícil implementar regionalizaciones o agrupaciones del terreno en unidades homogéneas (es decir, en *HRU*). Esto se debe a que es difícil y engorroso crear una entidad por cada *HRU* que este dentro de cada subcuenca, posteriormente conectarlas para que representen la subcuenca en cuestión, y así mismo, posteriormente conectar las subcuencas esquematizadas agrega complejidad a la representación. Asimismo, la calibración y traspaso de información paramétrica de las unidades homogéneas es complejo porque un *HRU* al estar en dos ubicaciones ocasiona que dentro del aplicativo o estructura computacional se definan dos variables diferentes; por ende, se deban colocar dos parámetros que, aunque por la regionalización es el mismo valor, agregan más valores y variables dentro del aplicativo.

Como todo modelo hidrológico requiere de: series de tiempo de precipitación y evapotranspiración, características morfométricas de las subcuencas, y las series de tiempo de caudales con las cuales se calibra el modelo, aunque es posible ingresar otras variables para este fin.

Otra condición que se debe resaltar es que todos los puntos en los que se quiere simular o hallar información, sea en una subcuenca, *HRU*, o río, debe estar definido antes de realizar la calibración. La subdivisión de la topología planteada posterior al proceso de ajuste implica que los parámetros puedan cambiar fácilmente porque se está cambiando la escala de configuración. Es decir, se introduce más incertidumbre al subdividir las entidades de los modelos, posterior a su ajuste.

Soil and Water Assessment Tool (SWAT)

Es una herramienta desarrollada por la Universidad A&M de Texas para el servicio de investigación agrícola del departamento de agricultura de EE.UU. Se enfoca en representar el ciclo hidrológico con un enfoque detallado de las características de los suelos con el propósito de evaluar impactos debido al uso y gestión del suelo en la cantidad y calidad del agua, y en la producción de sedimentos y sustancias químicas. Por tanto, puede simular el ciclo de sedimentos y de nutrientes en cuencas. Igualmente, la representación detallada de los tipos de vegetación natural, pero sobre todo agrícola y la consideración de todas las variables meteorológicas que influyen sobre la evaporación del agua, hacen que el fenómeno de evapotranspiración tenga una

representación teórica completa. Por estas condiciones, muchos autores consideran a SWAT como un modelo físicamente basado (Neitsch, Arnold, Kiniry, & Williams, 2011), y en consecuencia requiere bastante información, pero que en muchos casos puede generarse fácilmente a partir de reclasificaciones (entendido reclasificación como generar información requerida por el aplicativo a través de otra información ya cartografiada y transformada a través de funciones de transferencia). No obstante, hay ciertos procesos hidrológicos que son formulados de manera conceptual.

Figura 10. Esquema de cuenca, subcuencas y HRU construidos con el modelo SWAT (Izq.). Conceptualización interna no detallada de los flujos del aplicativo SWAT (Der.)

Figure 0.3: Schematic representation of the hydrologic cycle.

Fuente: Neitsch, Arnold, Kiniry, & Williams (2011)

El aplicativo incluye no solamente la discretización del terreno usando subcuencas, sino que dentro de cada subcuenca genera una discretización interna de unidades hidrológicas de respuesta (HRU) (Arnold et al., 2012). Cabe resaltar que los HRU no se repiten en subcuencas diferentes, porque considera que la climatología influye sobre la respuesta hidrológica. En el caso específico de SWAT, los HRU se construyen por la superposición de las capas de clasificación de perfiles de suelo, coberturas vegetales y pendientes del terreno.

Por el tipo de representación física, el manejo de la información fisiográfica y climatológica en módulos separados, y la facilidad de generar regionalizaciones, el modelo se ha aplicado en muchas cuencas del mundo incluyendo zonas tropicales. Los estudios en zonas tropicales han

tenido varios objetivos, lo que resalta la versatilidad del aplicativo; estos van desde simples aplicaciones para hallar la cantidad de agua en subcuencas (Christanto, Setiawan, Nurkholis, Satohadi, & Hadi, 2020), aplicación de información meteorológica de reanálisis (Auerbach, Easton, Walter, Flecker, & Fuka, 2016), e incluso estudios de impactos en hidroenergía debidos a cambios en el uso del suelo (de Oliveira Serrão et al., 2020).

Con respecto a la modelación de la transpiración de la vegetación, SWAT utiliza una transformación de la ecuación de Penman-Monteith que incluye la resistencia del follaje y que a su vez considera resistencia estomatal, índices de área foliar, entre otros términos (Neitsch, Arnold, Kiniry, & Williams, 2011). Dentro de su base de datos, los parámetros asociados a cada tipo de vegetación se encuentran preestablecidos permitiéndole a la formulación matemática de las plantas interactuar, pero no depender, de las condiciones climatológicas lo que hace más versátil al aplicativo para su implementación en diversas zonas del mundo. Además, permite ajustar el ciclo de crecimiento de las plantas para el manejo de las etapas de cultivos o en su defecto el ciclo de cambio de follaje en los bosques.

El aplicativo maneja el proceso de infiltración y de aguas subterráneas de manera conceptual. Sin embargo, la percolación, flujo subsuperficial y el almacenamiento en el suelo se basan en la conceptualización de flujo de Darcy. El paso de agua entre las diez posibles capas del suelo que se puede ingresar está controlado por la conductividad hidráulica de cada capa (parámetro que se debe ingresarse con base en la información de campo y que posteriormente puede ajustarse). Esta conceptualización del flujo subsuperficial garantiza que el proceso tenga duraciones cercanas a un día, como se resaltó en la sección 2.2, ya que el rango de valores estándar de la conductividad hidráulica garantiza que los flujos se produzcan con esta escala de tiempo. El acuífero superficial tiene una ecuación exponencial para encontrar la cantidad de agua que fluye hacia el canal dentro de cada subcuenca, también tiene un paso de agua hacia el acuífero profundo y su volumen de agua se concibe que no retorna a la cuenca.

Una vez en los canales, tanto el agua como otras sustancias son transitadas, es decir, son trasladadas a través de la longitud del canal. Asimismo, desde el canal permite realizar infiltraciones hacia los acuíferos y también permite representar los flujos de extracción ocasionados por evaporación y extracciones del recurso hídrico por actividades humanas.

Otra característica que se debe resaltar del aplicativo es que permite incluir la demanda de agua derivada de distintos tipos de intervenciones realizadas por diversas actividades socioeconómicas. Estas demandas pueden ser representadas como extracciones desde canales o pondajes, que se pueden incluir en los *HRU*, desde las subcuencas, y desde los acuíferos superficiales y profundos. La demanda puede simularse como una extracción constante o como un patrón mensual de consumo.

Para construir aplicativos de este modelo en alguna cuenca específica, existen complementos para softwares de Sistemas de Información Geográfica (SIG) como los son ArcGIS y QGIS; los complementos se llaman respectivamente ArcSWAT y QSWAT. Estos softwares delimitan, numeran, extraen propiedades y definen los archivos de cada subcuenca. Este proceso se realiza a través de las bases de datos internas que el usuario puede modificar previo a la construcción del modelo con los valores de campo o reclasificaciones que posea (Winchell, Srinivasan, Di Luzio, & Arnold, 2013).

Debido a que cada subcuenca queda numerada y los *HRU* se crean con la superposición de las capas de suelos, coberturas y pendientes, el usuario puede redefinir fácilmente puntos de control donde obtener información simulada y recortar los *HRU* dentro de la nueva división. La transferencia de los valores obtenidos en fase de calibración se facilita si lo que se ha ajustado son factores multiplicadores que afectan los valores ingresados al aplicativo, lo que constituye una forma de regionalización de comportamientos (ver informe sobre análisis de unidades de respuesta hidrológica y regionalización).

También se debe resaltar que al ser uno de los aplicativos más usados en el mundo (Gassman, Reyes, Green, & Arnold, 2007). Una de las razones de su amplio uso, es que es un modelo libre y de código abierto, tiene una comunidad grande de modeladores que pueden brindar apoyo y compartir experiencias sobre resultados y comportamientos obtenidos con el aplicativo. Esto es de interés para futuras mejoras sobre el modelo que se construya con el convenio, en lo que define el protocolo de modelación del IDEAM como la fase de actualización del modelo (Centro Nacional de Modelación - IDEAM, 2018). Igualmente, se debe resaltar que ha sido aplicado en Colombia no solamente para estimar la disponibilidad del recurso hídrico (Valencia, Salazar, & Villegas, 2018), sino que también se ha usado para determinar flujos de nutrientes (Uribe, Srinivasan, Corzo, Arango, & Solomatine, 2020).

RS-Minerve

Es un software para modelación de cuencas y flujos a superficie libre que permite combinar para estructuras de modelación conectadas a través de canales y procesos de tránsito de caudal. Tiene muchas herramientas orientadas al análisis con estructuras hidráulicas e hidroenergía (Foehn, y otros, 2020). Tiene muchas formas para hacer agrupaciones de regiones en el terreno a través de *HRU*.

Figura 11. Interfaz gráfica de RS MINERVE

Fuente: Foehn, y otros (2020)

La principal característica del aplicativo es que gracias a su marco modular (cuencas o elementos como módulos interconectados), se pueden desarrollar o adaptar a necesidades particulares de modelación. Los módulos para cuencas están basados en modelos hidrológicos conceptuales, con lo que no es sencillo hacer una homologación de los resultados diferentes al caudal (por ejemplo, la humedad del suelo). Los modelos hidrológicos disponibles en el aplicativo y que pueden combinarse a través de conexiones son: snow model, GSM, SOCONT, SAC-SMA, GR4J, SWMM y HBV en su versión de 1992. Todos estos modelos requieren datos de precipitación y evapotranspiración potencial, si se introduce un modelo para hacer énfasis en los procesos de derretimiento de nieve se debe ingresar la temperatura también.

Por otra parte, para generar las unidades de respuesta hidrológica cada elemento puede seguir la estructura de un modelo hidrológico diferente, con lo que se puede asociar una parte del terreno con ciertas características a un elemento con un modelo específico y definirlo como un *HRU* particular. Igualmente permite discretizar el terreno por bandas de altitud, creando *HRU* por esta variable. También permite crear submodelos en archivos separados, que posteriormente pueden ser enlazados, dándole flexibilidad al montaje de cuencas grandes conformadas por muchas subcuencas.

HBV-light

El modelo original HBV fue planteado en la década de 1970 por la Universidad de Uppsala. Posteriormente, fue desarrollada la versión HBV-light en la Universidad de Zurich para ayudar en el proceso de aprendizaje de modeladores, pero sigue una herramienta útil de modelación semi-distribuida (Hydrology and climate research group, 2020). Tiene una estructura conceptual y requiere como datos de entrada: precipitación, temperatura y evapotranspiración (ver Figura 12). Muchos de los procesos en los que se enfoca el modelo son predominantes en zonas templadas del mundo y no en zonas tropicales.

Figura 12. Estructura del modelo HBV-light

Fuente: Hydrology and climate research group (2020)

Su estructura se basa en tres rutinas en serie que se asocian al derretimiento de nieve, a la humedad del suelo, a una función impulso respuesta de lo que queda como remanente de

escorrentía superficial y por último al tránsito de los caudales. Esto convierte los resultados de los tanques de almacenamiento interno en conceptualizaciones de la realidad que no son fáciles de asociar con los almacenamientos de agua que realmente ocurren en el terreno.

A pesar de que se le pueden ingresar bandas de altura y zonas específicas de vegetación como subcuencas individuales, no es sencillo discretizar el terreno en zonas de respuesta homogénea, dificultando su uso en zonas con escasa información. El modelo también ha sido aplicado en todo el mundo y por consiguiente en cuencas tropicales (Beck, y otros, 2016).

WEAP

WEAP (*Water Evaluation And Planning*) es una herramienta computacional para la evaluación y planificación del agua conforme a la estructura del paisaje. Con un enfoque integral esta herramienta permite la construcción de escenarios mediante la simulación del sistema hídrico, y así evidenciar los cambios sobre este sistema y como el mismo induce en el paisaje, debido a las relaciones de los múltiples componentes que interactuando dinámicamente entre sí. WEAP considera la interacción entre los diferentes factores que determinan la oferta y la demanda hídricas.

Esta herramienta representa los flujos y los procesos del ciclo hidrológico asociados a la naturaleza y aquellos que son generados o influenciados por el hombre de escala de cuenca. Permite comprender la oferta y la demanda del agua en el marco del balance hídrico. Dentro de la topología del modelo se puede representar diferentes elementos de la red de drenaje tanto natural como artificial como ríos, lagunas, embalses, hidroeléctricas, canales, derivaciones, entre otros.

De modo que, para abordar los problemas entorno al agua, como la asignación de este recurso para los diferentes usuarios en una cuenca, WEAP introduce el concepto de prioridades de demanda y preferencias de oferta a través de un módulo decisión tipo “*demand driven*”. Bajo este concepto la herramienta busca satisfacer las demandas de los usuarios a través de la asignación de prioridades a dichos usuarios. Esto facilita el manejo de las problemáticas a las que se enfrentan los planificadores o tomadores de decisiones. Sumado a esto, la versatilidad de evaluar escenarios y construir bajo esta condición alternativas para la gestión integral del agua. De esta manera, y con visión prospectiva la herramienta permite asociar en los escenarios aspectos como: cambio climático, demandas anticipadas, necesidades de los ecosistemas, operación de la infraestructura hidráulica, entre otros. Las respuestas de la herramienta frente a estos aspectos mencionados, se hace entonces a través de la simulación hidrológica que brinda

repuestas, tanto para diferentes pasos de tiempo (*e.g.*, diaria, semanal, mensual, *etc.*) como escalas espaciales.

WEAP se enfoca en dos procesos principalmente: procesos hidrológicos y procesos de asignación de la oferta de agua disponible entre los diferentes usuarios de la cuenca. Dentro de los procesos hidrológicos más importantes se encuentran: escorrentía, evapotranspiración, infiltración, aportes o recargas de aguas subterráneas, almacenamientos superficiales y transformación de los determinantes que representan la calidad del agua. Por otro lado, en cuanto a los procesos de asignación de agua se pueden representar: suministro (*i.e.*, doméstico e industrial), riego de cultivos, caudal ecológico, servicios ecosistémicos, generación de energía hidroeléctrica, navegación, entre otros.

Gracias al enfoque integral WEAP para el análisis entre oferta y demanda de agua a nivel de cuenca, los resultados brindan información a los planificadores del agua para mejorar y robustecer la toma de decisiones en temas como: crecimiento demográfico, localizar la población en el territorio, transformación de usos y coberturas del suelo (de origen antrópico o natural), efectos del cambio en el clima y efectos de las actividades económicas (considerando localización y tipo). Asimismo, es útil como parte de la evaluación y definición de reglas de operación de embalses o hidroeléctricas, y sus afectaciones sobre el caudal ambiental, los socio-ecosistemas localizados aguas abajo de esta infraestructura, entre otros. Uno de los objetivos de este tipo de evaluaciones es el de preservar ecosistemas, así como la implementación de técnicas de operación más eficientes que beneficien a la mayor cantidad de usuarios posibles.

WEAP está conformado por cinco (5) elementos principales: (i) delimitación de las unidades hidrológicas, (ii) desagregación de esas unidades hidrológicas, (iii) procesamiento de las variables climatológicas, (iv) parametrización del modelo hidrológico, y (v) calibración y validación del modelo hidrológico. El modelo hidrológico se caracteriza por su parsimonia, no solo en términos de los parámetros sino en variables de entrada, de forma tal que permite representar la complejidad de los procesos entorno del agua. Así, los requerimientos de información son: puntos de interés dentro de la cuenca para la definición de las unidades hidrográficas (topología), capas de información geográfica como cobertura y uso del suelo, textura del suelo, *etc.*, precipitación, temperatura, otras variables climáticas, entre otras.

Figura 13. Interfaz del software WEAP

Fuente: Stockholm Environment Institute (2015)

Se recomienda hacer la representación de los flujos y proceso hidrológicos, considerando el nivel de complejidad y la disponibilidad de información, a partir de la implementación del modelo “Soil Moisture” incluido en WEAP. Este es un modelo determinístico que funciona a diferentes escalas de tiempo como diaria, semanal, mensual, etc., donde evalúa el balance de masa a través datos climáticos como precipitación, evapotranspiración y escorrentía. Adicionalmente, es un modelo conceptual en el que la parametrización no se hace mediante parámetros físicos medidos como tal, sino que se definen a partir de relaciones que caracterizan propiedades del suelo y los flujos de agua.

SMM es un modelo unidimensional de dos compartimientos o “tanques” donde se presentan los intercambios de agua enfocados en la humedad del suelo: zona radical y zona profunda. La cuantificación de la humedad del suelo está basada en funciones empíricas que describen procesos hidrológicos tales como evapotranspiración, escorrentía superficial, escorrentía subsuperficial (interflujo) y percolación profunda de una cuenca hidrográfica (ver Figura 14). Con la implementación del SMM se puede identificar el impacto que tiene el suelo (coberturas y usos) sobre los procesos hidrológicos de la cuenca. Es importante tener en cuenta que la percolación profunda del suelo puede ser transmitida a un cuerpo de agua superficial (e.g., ríos, humedales, entre otros) a través del flujo base o el agua subterránea mientras exista un vínculo adecuado entre el corriente y el nodo de agua subterránea.

La teoría de este método se basa en la división de una cuenca o unidad hidrográfica en N fracciones de área o capas j que representan diferentes usos y tipos de suelo. De modo que, el balance hídrico es calculado para cada una de las N fracciones de área. Para ello, se asume una distribución uniforme del clima dentro de cada unidad hidrográfica y el balance hídrico es calculado como se describe en la siguiente ecuación (3):

$$Rd_j \frac{dz_{1,j}}{dt} = Pe(t) - PET(t)k_{c,j}(t) \cdot \left(\frac{5z_{1,j} - 2z_{1,j}^2}{3} \right) - Pe(t)z_{1,j}^{RRF_j} - f_j k_{s,j} z_{1,j}^2 - (1 - f_j) k_{s,j} z_{1,j}^2 \quad (3)$$

Donde

$z_{1,j}$: almacenamiento relativo dado como fracción del almacenamiento total en la zona de raíces (suelo, (0,1)).

Rd_j : fracción de cobertura de suelo en j (mm).

$Pe(t)$: precipitación efectiva que incluye el derretimiento de nieve en la unidad hidrográfica.

$PET(t)$: evapotranspiración potencial.

$k_{c,j}(t)$: factor de cultivo que en WEAP corresponde a un factor de corrección de la evapotranspiración potencial de referencia.

$z_{1,j}$: nivel de humedad en la zona de raíces.

RRF_j : factor de resistencia de escurrimiento para cada fracción de cobertura.

f_j : coeficiente de partición o división relacionado al tipo de suelo, cobertura y a la topografía que fraccionan al agua en dos componentes, uno vertical y otro horizontal.

$k_{s,j}$: conductividad en la zona de raíces.

Figura 14. Diagrama conceptual y ecuaciones incorporada en el modelo del "Soil Moisture" (Angarita et al., 2018)

Dentro de la conceptualización, el agua subterránea se trabaja con nodos independientes que se conectan con los nodos de cuencas. Esto constituye una dificultad en el sentido que no reconoce automáticamente que los flujos en el suelo están conectados con los acuíferos. Sólo el método MABIA incluye propiedades del suelo que representen el flujo de agua dentro del suelo, en los otros métodos se hace de manera conceptual.

Como herramienta para la estimación de parámetros, WEAP utiliza el algoritmo Parameter Estimation and Uncertainty analysis (PEST) permitiendo automatizar el proceso de comparar las salidas del WEAP con observaciones históricas (por ejemplo, caudales) y modificar los parámetros para mejorar su precisión de las simulaciones. El algoritmo se puede utilizar para calibrar una o más variables. WEAP ha sido implementado en Colombia en proyectos enfocados en la gestión del recurso en la Jurisdicción de Corpochivor, C.R.A, cuenca alta del río Chicamocha y la depresión Momposina (Angarita, Wickel, Sieber, Chavarro, & Maldonado-ocampo, 2018). WEAP, también ha sido usado en el marco del desarrollo de Planes Directores de Cuenca en Bolivia y el Balance Hídrico Nacional, los modelos de las cuencas hidrográficas Copiapó, Limarí, Choapa, Petorca y Ligua en Chile (2019) y la modelación de la Cuenca Alta del río Lempa en El Salvador, Honduras y Guatamala. Actualmente se está implementando la Evaluación Regional del Agua en la jurisdicción de Caldas y Risaralda.

TopModel

TOPographic MODEL es un modelo hidrológico físicamente basado y semi-distribuido basado en similitudes topográficas que se expresan a través de un Índice de Humedad Topográfica (por sus siglas en inglés *TWI*), presentado por (Kirkby, 1975). Simula explícitamente las interacciones agua superficial – agua subterránea simulando el movimiento del nivel de agua. Es un modelo lluvia-esorrentía basado en las características del paisaje que contiene tres regiones de almacenamiento dinámico: (i) una zona radicular, (ii) una zona no saturada y (iii) una zona completamente saturada (Hollanda, y otros, 2015) (Metcalf P. , Beven, Hankin, & Lamb, 2017). La Figura 15, muestra los flujos dentro del modelo conceptual en el que se basa TopModel y sus principales elementos conceptuales. En la zona saturada se trabaja a través de un escenario de cuasi-estado estacionario donde el gradiente hidráulico que conduce el flujo de agua subterránea completamente saturado puede aproximarse por el gradiente topográfico y la conductividad hidráulica disminuye exponencialmente con la profundidad. El *TWI* es calculado como:

$$TWI = Ln\left(\frac{a}{\tan \beta}\right),$$

donde, a es el área de drenaje delimitada hasta cierto punto y β es la pendiente en radianes en dicho punto. Este cálculo fue realizado para cada celda del modelo de elevación digital (en inglés DEM).

Figura 15. Descripción del modelo TopModel. S_{rmax} es el déficit máximo de la zona de la raíz, S_{rz} es el déficit de la zona de la raíz, S_{uz} es el almacenamiento local de agua en la zona no saturada, P es la precipitación por unidad de ancho, y Q_v , Q_b y Q_s son infiltración, flujo base y flujo superficial saturado respectivamente.

Fuente: Jeziorska, J., & Niedzielski, T. (2018).

La teoría del modelo supone que el gradiente hidráulico local es igual a la pendiente de la superficie local e implica que todos los puntos con el mismo valor del TWI tienen las mismas propiedades hidráulicas y su valor se calcula a partir de la topografía de la cuenca. Los forzamientos o datos de entrada del modelo son: precipitación, evaporación y caudales, y las salidas son mapas o hidrógrafas simuladas (Devi, Ganasri, & Dwarakish, 2015).

TopModel fue primero desarrollado en FORTRAN y recientemente (Metcalf, Beven, & Freer, 2015) desarrolló una versión en R que incluye pruebas sobre los efectos en la resolución espacial y temporal.

2.4.2 DISTRIBUIDOS EN REJILLA

Se presentan en esta sección los modelos que se consideran espacialmente distribuidos en la simulación de los procesos hidrológicos, haciendo la salvedad que la asignación de parámetros en muchos de ellos se hace de forma semi-distribuida. De todas formas, estos modelos permiten

obtener información en formato raster, es decir las variables se simulan en una rejilla con lo que se obtienen mapas de variables.

Openstreams WFLOW-HBV

El modelo hidrológico distribuido a escala diaria WFLOW-HBV está basado en el modelo hidrológico agregado lluvia-escorrentía HBV-96, Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelning (HBV) (Lindström, Johansson, Persson, Gardelin, & Bergström, 1997). El modelo original HBV fue planteado en la década de 1970 y fue posteriormente modificado por Lindström et al. (1997) y se le conoce como HBV-96. A pesar de haber sido concebido para la modelación de ambientes en donde existe caída y derretimiento de nieve, ha reportado un buen desempeño a lo largo del mundo. Para su inclusión dentro del proyecto OpenStreams WFLOW, que es un modelo distribuido y de modelación continua a escala diaria, al modelo HBV-96 se le retiró la función de tránsito triangular y se reemplazó por una función de onda cinemática para transitar la onda entre celdas hacia aguas abajo, basándose en la red de flujo generada a partir del DEM (Schellekens, 2020). La estructura general del modelo puede verse en la Figura 16. Se debe resaltar que el tránsito de la escorrentía producida por cada celda se hace a través del método de onda cinemática conectando así el agua en la red de drenaje.

Figura 16. Estructura del modelo openstreams wflow-HBV

Fuente: adaptado de Schellekens (2020)

Debido a que corre en rejilla, el modelo permite hacer agrupaciones de celdas usando mapas de coberturas, suelos y la definición de celdas que pertenezcan a subcuencas. Con esto pueden implementarse *HRU* pero la relación física de los parámetros con la composición de los suelos y de las coberturas no es explícita debido a la estructura conceptual interna dentro de cada celda. Asimismo, esa estructura conceptual no permite hacer asignaciones a priori de los parámetros antes de la calibración y, por tanto, los parámetros que controlan el comportamiento hidrológico en cada celda dependen mucho de la agrupación realizada y de la disponibilidad de estaciones de caudal con las que se calibre.

TETIS

Es un modelo hidrológico y de sedimentos distribuido espacialmente, con una configuración conceptual donde los parámetros se pueden relacionar con procesos físicos. Puede simular desde escalas subdiarias, pero su aplicación para el recurso hídrico, por lo general, se ha hecho a escala diaria (IIAMA, 2020). Cada celda del dominio tiene una configuración para la simulación de procesos en ladera y para la simulación del acuífero superficial. Los flujos de escorrentía que provienen de dicha configuración se unen y transitan por la red de drenaje conforme a lo indicado por la dirección de flujo de cada celda.

Figura 17. Estructura conceptual de cada celda del modelo TETIS

Fuente: IIAMA (2020)

Como información base de ingreso se requieren series de precipitación, evapotranspiración potencial, y temperatura. Con respecto a la información cartográfica, se requiere de un DEM y un mapa con las características de suelos y subsuelos. Las coberturas terrestres se usan para hallar el porcentaje de cobertura vegetal que hay en cada celda y con ello se modifica el valor de la evapotranspiración potencial, hallando así la evapotranspiración de cada celda. Para el flujo en acuíferos, se utiliza una conceptualización de un tanque lineal con un parámetro que controla los flujos de salida de hacia el canal y hacia el acuífero profundo que no retorna agua a la cuenca. Se menciona que el valor del parámetro que controla la salida hacia el acuífero profundo puede ser asignado dependiendo de las características geológicas, pero no se especifica si el parámetro es físico.

El aplicativo tiene la posibilidad de usar su propia herramienta de calibración con factores calibrantes. Esos factores multiplican todos los valores preasignados con base en la información fisiográfica y dicho factor es el que se calibra. Con esto se busca mantener la variabilidad espacial de los parámetros preasignados, pero ajustando el modelo a las observaciones. Sin embargo, se evidencia en la conceptualización de los procesos que los flujos subsuperficiales tienen una formulación matemática conceptual y no física.

Variable Infiltration Capacity (VIC)

Es un modelo de macro escala que no solo resuelve el balance de masa de agua sino también resuelve el balance de energía. Los dos balances interactúan a través del fenómeno físico de evaporación y transpiración. Se ha aplicado para cuencas de grandes ríos, incluso a modelación de todo el mundo (University of Washington Computational Hydrology Group, 2020). Permite el manejo del concepto de *HRU* a través del uso de mosaicos para subdividir cada celda de la rejilla en diferentes coberturas, y así tener en cuenta la heterogeneidad dentro de la misma a través de distribuciones estadísticas. Es físicamente basado y por tanto requiere de bastante información climatológica (University of Washington Computational Hydrology Group, 2020). En la Figura 18 se puede ver un esquema de los flujos de agua y energía dentro de cada celda del modelo.

Figura 18. Esquema de flujos de agua y energía dentro de una celda en VIC

Fuente: University of Washington Computational Hydrology Group (2020)

Al simular la interacción entre los ciclos de agua y energía, las ecuaciones las resuelve con métodos numéricos de paso diarios o subdiarios. Esto le permite también simular la infiltración y la percolación a través de tres capas de suelo, con base en que los suelos dentro de una celda tienen una capacidad variable de infiltración dependiendo de qué porcentaje de área este saturada (Liang, Lettenmaier, Wood, & Burges, 1995). Todos los flujos en una celda se obtienen por medio de sumar ponderadamente los flujos de cada cobertura dentro de una celda, pero no permite obtener los resultados para los mosaicos de cada cobertura.

Se especifica claramente en la documentación de VIC que la representación de las celdas debe ser mucho mayor a 1 km de resolución, debido a que está concebido para manejar la heterogeneidad sin detalle espacial a través del mosaico en cada celda (University of Washington Computational Hydrology Group, 2020). Teniendo en cuenta esto, se debe descartar el uso de este modelo debido a que para obtener los resultados en cauces a escala 1:25.000 o con longitud de drenaje de 1 km, se requeriría por lo menos tener una rejilla de resolución 1.414 km, lo que no es mucho mayor que la restricción de VIC.

2.5 COMPARACIÓN DE LOS APLICATIVOS

La Tabla 2 presenta un resumen de las características de los modelos descritos. Igualmente, la tabla de comparación completa (Anexo: Cuadro_Comparativo_Modelos_Aplicativos.xlsx), incluyendo ventajas y desventajas de cada modelo y aplicativo, como se presentan en la Tabla 3.

Tabla 2. Resumen de las características de los modelos investigados

Modelo	Tipo Espacial	Tipo formulación	Variables entradas	Escala	Productos (salidas)
HEC-HMS	Semi-distribuido	Conceptual	P, ETp -Cal: Caudal, Humedad suelo, etc.	Desde local hasta regional	Caudales, escorrentía, Evapotranspiración, humedad de suelo
SWAT	Semi-distribuido	Físico -Aguas subterráneas conceptual	P, T°, Vel.Viento, Rad., Hum.Rel.Atm., Coberturas, Suelos -Cal: Caudal, Humedad del suelo, etc.	Desde local hasta continental	Caudales, escorrentía, Evapotranspiración, humedad de suelo, irrigación, aguas subterráneas, sedimentos, nutrientes
RS Minerve	Semi-distribuido	Conceptual	P, ETp, T° -Cal: Caudal, Humedad suelo, etc.	Desde local hasta regional	Caudales, escorrentía, Evapotranspiración, humedad de suelo
HBV-light	Semi-distribuido	Conceptual	P, Etp, T° -Cal: Caudal, Humedad suelo, etc.	Desde local hasta regional, una aplicación a nivel global	Caudales, escorrentía, Evapotranspiración, Almacenamiento en el tanque de la rutina de suelo, percolación
WEAP	Semi-distribuido	Conceptual-Aguas subterráneas conceptual y permite acople con MODFLOW	P, ETp -Cal: Caudal	Desde local hasta regional	Caudales, escorrentía, Evapotranspiración, Almacenamiento en el tanque de la rutina de suelo

Modelo	Tipo Espacial	Tipo formulación	Variables entradas	Escala	Productos (salidas)
Openstreams wflow-hbv	Distribuido	Conceptual	P, ETp, T° -Cal: Caudal, Humedad suelo, etc.	Desde local hasta regional	Caudales, escorrentía, Evapotranspiración, Almacenamiento en el tanque de la rutina de suelo, percolación
TETIS	Distribuido	Conceptual	P, ETp, T° -Cal: Caudal, Humedad suelo, etc.	Desde local hasta regional	Caudales, escorrentía, Evapotranspiración, humedad del suelo, percolación
Variable Infiltration Capacity	Distribuido	Físicamente basado	P, T°, Vel.Viento, (opcionalmente Rad., Hum.Rel.Atm., P.Atm.), Coberturas, Suelos -Cal: Caudal, Humedad del suelo, etc.	Desde regional a global	Caudales, escorrentía, Evapotranspiración, humedad del suelo, percolación
TopModel/Dynamic TopModel	Distribuido	Físicamente basado	P, Etp, DEM TWI, suelos -Cal: Caudal, Humedad suelo, etc.	Desde regional a global	Caudales, escorrentía, Evapotranspiración, humedad del suelo, percolación

Tabla 3. Cuadro comparativo con las ventajas y desventajas de los modelos-aplicativos con potencial uso en las cuencas de las regiones priorizadas

Modelo	Ventajas	Desventajas
HEC-HMS	-Ampliamente conocido -Flexibilidad de montaje de la topología	-No es físicamente basado -Implementación de HRUs o de regionalización es compleja -La creación de la topología debe realizarse casi manualmente o de forma supervisada -Dificultad en el mapeo de las variables (entradas y salidas) -Algoritmos de calibración Local

Modelo	Ventajas	Desventajas
SWAT	<ul style="list-style-type: none"> -Ya tiene incorporado el concepto de HRU -La inclusión de información fisiográfica a priori permite reducir la incertidumbre en subcuencas no instrumentadas -Permite fácilmente la agrupación de subcuencas para crear bloques de calibración o regionalización -Con tratamiento de coberturas de manera especializada -La demanda de agua puede ser variable -Los procesos en el subsuelo son físicamente basados 	<ul style="list-style-type: none"> -El entorno de calibración no es tan amigable, crear un entorno propio de calibración no es viable hacerlo en un par de meses -La reclasificación de suelos es extensa -Montar un modelo toma bastante tiempo y la modificación sus datos de entrada no es tan sencilla.
RS Minerve	<ul style="list-style-type: none"> -Flexibilidad de montaje de la topología -Facilidad para agrupar subcuencas o subregiones en HRUs -Permite crear submodelos 	<ul style="list-style-type: none"> -No es físicamente basado -La creación de la topología debe realizarse casi manualmente o de forma supervisada -Dificultad en el mapeo de las variables (entradas y salidas) -Las ecuaciones que describen los flujos en algunos de los modelos conceptuales son de tipo empírico
HBV-light	<ul style="list-style-type: none"> -Pocos datos para su uso -Altamente aplicado en el mundo con buenos resultados -Agrupación de las subcuencas por zonas de altura y vegetación 	<ul style="list-style-type: none"> -No es sencillo crear las zonas de agrupación en cada subcuenca, debido a que se crean virtualmente -Su estructura conceptual hace difícil la relación de los flujos y almacenamientos que ocurren en la realidad -Los procesos de tránsito se basan en funciones empíricas

Modelo	Ventajas	Desventajas
WEAP	<ul style="list-style-type: none"> -Permite un manejo bastante discriminado de la demanda de agua -Flexibilidad en el montaje de la topología y el manejo del aplicativo es simple y -El entorno de calibración es amigable, crear un entorno propio de calibración es viable hacerlo en un par de meses. - El modelo de gestión del agua desde su asignación para los usos, mejorando la eficiencia del riego y la oferta y demanda de agua con respecto a los escenarios que se evalúan. -Comparación simultanea de diferentes escenarios sin necesidad de usar otros aplicativos y estimar índices y estadísticos para su comparación. -Tiene incorporada información de topográfica para la delimitación de cuencas, así como información hidroclimática altamente en las cuencas con escasez. 	<ul style="list-style-type: none"> -No permite crear HRUs dentro de subcuencas, si se requiere implementarlas se deben crear subcuencas que queden enlazadas entre ellas antes de descargar a los elementos que representan canales -La estructura conceptual del almacenamiento en el suelo no está presente en todas las opciones que existen para crear subcuencas
Openstreams wflow-hbv	<ul style="list-style-type: none"> -Modelo distribuido optimizado -Permite una fácil conexión con aplicativos de optimización -El manejo distribuido de las variables es más físico que una conceptualización semi-distribuida -Permite la agrupación de celdas con base en mapas de coberturas y de suelos 	<ul style="list-style-type: none"> -Su formulación conceptual hace que no sea sencillo equivaler los flujos y almacenamientos simulados a los reales -No permite la asignación a priori de datos paramétricos basados en información fisiográfica con lo que se pierde un poco la potencialidad de los HRUs
TETIS	<ul style="list-style-type: none"> -Modelo distribuido -El manejo distribuido de las variables es más físico que una conceptualización semi-distribuida -Asigna parámetros a priori con base en información de suelos y coberturas (no queda claro donde están las tablas para ello) 	<ul style="list-style-type: none"> -La formulación de la evapotranspiración es conceptual, porque es afectada por la cantidad de cobertura vegetal en una celda -La concepción matemática de los flujos entre almacenamientos no es física -No contiene varias capas en los suelos -Al asignar los parámetros de forma distribuida aplica por defecto factores de calibración que son comunes para toda la cuenca modelada, como consecuencia se tiene una única

Modelo	Ventajas	Desventajas
		regionalización para toda la cuenca -Solo permite calibrar con Shuffle Complex Evolution
Variable Infiltration Capacity	-Modelo distribuido especializado en el manejo de la infiltración -Tiene una subdivisión interna que le permite representar varias coberturas -El manejo distribuido de las variables es más físico que una conceptualización semi-distribuida -Permite la agrupación de celdas con base en mapas de coberturas y de suelos	-Su conceptualización es de macroescala, es decir que las celdas deben tener una resolución mucho mayor a 1 km -Corre en Linux/Unix -No contiene un simulador atmosférico para las variables difíciles de medir
TopModel	Modelo semidistribuido basado en similitudes topográficas. Posee tres tanques de almacenamiento. Utiliza HRU con propiedades comunes en su comportamiento hidrológico. Implementado en R facilitando su acople con otros algoritmos para procesos de calibración o procesamiento de información.	Dificultades en cuencas con inundaciones o con largos periodos secos seguidos por inundaciones. Falta de información respecto a la matriz de ponderación. No es posible obtener caudales internos dentro del dominio. El módulo de tránsito del flujo no ha mostrado resultados óptimos en cuencas colombianas

2.6 SELECCIÓN DEL MODELO HIDROLÓGICO PARA CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LAS REGIONES PRIORIZADAS

La selección de un modelo hidrológico requiere de la evaluación de aspectos como la gran cantidad de datos a utilizar y su procesamiento, su conceptualización y suposiciones, la parametrización, la carencia de técnicas efectivas para integrar la heterogeneidad espacial de las características fisiográficas y la transferencia de información entre ubicaciones y escalas, además de su calibración. Adicionalmente, es importante conocer el código sobre el que es construido el algoritmo, su accesibilidad y las características del aplicativo, además de su flexibilidad para acoplarse con algoritmos externos, por ejemplo, para implementar técnicas de optimización mejoradas.

En este documento se revisaron seis de los modelos semidistribuidos más utilizados en modelación hidrológica (SWAT, HEC-HMS, RS-Minerve, HBV-light, WEAP, TopModel) y tres modelos distribuidos (Openstreams WFLOW-HBV, TETIS, VIC). La comparación de los modelos se anexa a este informe como una tabla que compara sus características espaciales, de formulación, etc. y donde se resaltan sus ventajas y desventajas (ver Tabla 2 y Tabla 3).

En cuanto al entorno de creación, SWAT, Openstreams WFLOW-HBV y TopModel utilizan módulos en ArcGis, QGIS, R o Python, mientras que los demás cuentan con un aplicativo propio, lo cual puede tener inconvenientes al momento de buscar un acople para el proceso de calibración o análisis de sensibilidad.

Al hacer la comparación de los modelos con la tabla anexa (ver Anexo: Cuadro_Comparativo_Modelos_Aplicativos.xlsx), se concluyó que, aunque algunos modelos han sido aplicados en cuencas tropicales e incluso en Colombia, por sus características fueron descartados para la aplicación por parte del convenio. Los aplicativos HEC-HMS y RS-Minerve permiten realizar las conexiones entre elementos topológicos de oferta y demanda, pero las opciones conceptuales a nivel subcuenca dificultan que en la generación de escenarios económicos (por ejemplo, transformación de coberturas), los aplicativos sean poco versátiles para obtener y analizar resultados a diferentes escalas espaciales más allá de las inicialmente definidas. Además, no se hace una gestión del agua con prioridades de consumo que en el proceso de evaluación de escenarios es fundamental, ya que frente a los supuestos que se trabajen permite evidenciar los efectos, por ejemplo, de priorizar la actividad agrícola sobre otras y evaluar su impacto sobre otras actividades de consumo. Por otra parte, en el caso específico de RS-Minerve se emplea una base de datos específica del programa y no es posible editarla sin el mismo.

El modelo HBV-light permite la aplicación del concepto de *HRU*, pero también tiene una estructura conceptual que no se asemeja a las relaciones físicas del subsuelo y que es importante frente a los efectos en dinámicas hídrica que generan los cambios en las coberturas y cambio climático (Huang et al., 2019). Por estas razones no se recomienda la aplicación de estos modelos en las cuencas de las regiones priorizadas.

Por su parte, TETIS asigna parámetros a priori con base en información de suelos y coberturas, sin embargo, la formulación de la evapotranspiración es conceptual, la concepción matemática de los flujos entre almacenamientos no es física, no contiene varias capas en los suelos. Tiene una única regionalización para toda la cuenca y solo permite calibrar con Shuffle Complex Evolution.

El modelo SWAT se destaca por la inclusión de información fisiográfica *a priori* que permite reducir la incertidumbre en subcuencas no instrumentadas, ofrece un tratamiento de coberturas de manera especializada y los procesos en el subsuelo son físicamente basados. Sin embargo, el entorno de calibración no es amigable y la reclasificación de suelos extensa. Es necesario obtener una amplia gama de datos para ejecutar el modelo y es necesario modificar numerosos parámetros durante la calibración. La principal debilidad del modelo es una representación no

espacial de la HRU dentro de cada subcuenca. La heterogeneidad del uso de la tierra, el suelo y las pendientes del modelo se contabiliza a través de subcuencas. Este enfoque ignora el flujo y el enrutamiento de contaminantes entre las HRU. Sin embargo, el medio ambiente es un sistema complejo e ignorar o subestimar la importancia de los parámetros podría conducir a resultados y evaluaciones inexactos del modelo.

La plataforma WEAP se ha utilizado ampliamente para estudios e investigaciones sobre la adaptación al cambio climático y ha sido utilizado por múltiples investigadores y planificadores de diversas organizaciones. Dado que ofrece alternativas de desarrollo y gestión, es una herramienta útil para los responsables de políticas y toma decisiones. El usuario ingresa información en el sistema, como son las diversas fuentes de suministro (por ejemplo, aguas subterráneas, embalses, ríos, arroyos, etc.), las instalaciones de extracción, transmisión y vertimiento de aguas residuales y sus fuentes de contaminación en términos de carga, las demandas de agua incluyendo módulos y patrones de consumo, coeficientes de pérdidas del sistema, caudales ambientales y requerimientos de los ecosistemas. Los datos insertados se pueden personalizar fácilmente para adaptarse a la información disponible en cada cuenca de estudio en particular.

Una de las ventajas comparativas de WEAP es su capacidad de integrar los factores que afectan la oferta, (como el clima y sus alteraciones i.e., cambio climático, las coberturas vegetales, los suelos, la interacción con las aguas subterráneas) con los factores que alteran la demanda como los usuarios, patrones y módulos de consumo, tipos de usuarios e.g., hidroenergía, agricultura, doméstico, pecuario, industrial; y la infraestructura y sus reglas de operación e.g., compuertas, embalses, extracciones, entre otros. Esta interacción permite por un lado comprender la oferta natural de cada sistema hídrico y sus restricciones, y por otro como el crecimiento económico, poblacional y las transformaciones del paisaje pueden alterar el balance hídrico. Adicionalmente permite incluir diversos escenarios climáticos para identificar opciones de adaptación a las posibles condiciones del clima cambiante.

En términos de calidad de agua, WEAP incorpora un modelo de determinantes conservativos, un modelo de decaimiento utilizando la ecuación de Streeter Phelps, y un modelo de temperatura. También puede acoplarse con QUAL2K.

WEAP tiene una interfase gráfica fácil de usar y adaptable (Yates et al. 2005). En esta interfase es posible comparar entre los diversos escenarios simulados y verificar el efecto de múltiples acciones en el balance hídrico, la satisfacción de la demanda y el efecto en los ecosistemas.

Como ventajas WEAP tiene una interfaz gráfica de usuario fácil de usar, un manual de usuario informativo, una herramienta de calibración incorporada y es gratuito para ONG y gobiernos de

países en desarrollo. Por otra parte, evaluar los efectos potenciales del cambio climático, por ejemplo, en la agricultura de riego, y las opciones de adaptación han sido abordados por medio de la combinación de un modelo de optimización económica y el modelo hidrológico WEAP, que permiten representar los sistemas socioeconómicos, agronómicos e hidrológicos de una manera espacialmente explícita que cubre todas las dimensiones y escalas relevantes para el cambio climático (Esteve et al., 2015).

Como desventajas de WEAP observamos que tiene una conceptualización de flujo en el suelo no acoplada automáticamente con posibles aguas subterráneas. En términos de calidad de agua, no incluye un modelo para cuerpos lénticos, solo lóticos.

De acuerdo con los anteriores argumentos, el equipo consultor ha decidido realizar la modelación hidrológica en el aplicativo WEAP al evaluar las ventajas y desventajas que poseen cada aplicativo. Además, WEAP se acopla a las necesidades de evaluar la respuesta histórica y futura de los diferentes sectores productivos sobre el ciclo hidrológico y como estas alteraciones afectarán a los sectores productivos, considerando el clima histórico y escenarios de cambio climático.

2.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y CALIBRACIÓN

Diferentes modelos hidrológicos brindan diversas perspectivas del sistema que se está modelando e, inevitablemente, son representaciones imperfectas de la realidad. Independientemente del modelo seleccionado, la principal fuente de error en cualquier modelado hidrológico es la incertidumbre en la determinación de los parámetros del modelo. Los métodos de análisis de sensibilidad (AS) ayudan a identificar los parámetros que tienen un fuerte impacto en los resultados del modelo y, por lo tanto, influyen en la respuesta del modelo (Devak y Dhanya, 2017).

Algunos enfoques de AS exigen altos requisitos computacionales, por lo que una selección de la estrategia de muestreo adecuada puede ayudar a subsidiar esta demanda. Por lo tanto, se implementará un muestreo estratificado que reduce el tiempo de cálculo al hacer converger rápidamente cerca del valor observado (Christiaens & Feyen 2002). En el muestreo estratificado, la selección se realiza sistemáticamente de tal manera que cada subintervalo de igual longitud contenga el mismo número de puntos de muestra. En comparación con el muestreo aleatorio, el muestreo estratificado está más "basado en procesos" y es más fácil de implementar. Por ejemplo, pueden emplearse la evaluación de los parámetros desde las unidades de respuesta hidrológica (URH), basados en índices (*e.g.*, índice topográfico), entre otros métodos de muestreo estratificado.

De esta manera se propone a partir de un índice o URH identificar áreas homogéneas dentro de una cuenca y de acuerdo con sus características evaluar los rangos de los parámetros que inciden más en la salida del modelo (*e.g.*, caudal). Para verificar el grado de sensibilidad se propone evaluar el error cuadrático medio (RMSE, siglas en inglés) y el error del coeficiente de escurrimiento (ROCE, siglas en inglés). La métrica RMSE se enfoca en evaluar respuestas “rápidas” (diaria o mensual) mientras que ROCE evalúa el sesgo a largo plazo del balance hídrico calculado por el modelo.

Por otra parte, la calibración del modelo WEAP se realiza dividiendo sus forzamientos o entradas en dos periodos: calibración y validación. En el proceso de calibración del modelo, primero se selecciona el enfoque de la calibración. Para esto la herramienta tiene cinco métodos (método lluvia-escurrimiento, método de riego con enfoque en el coeficiente simplificado, método de humedad del suelo (SMA), método MABIA y método de crecimiento de plantas) y luego con los parámetros sensibles y en los rangos seleccionados se ejecuta la calibración del modelo por medio de la herramienta PEST (Parameter ESTimation) considerando como función objetivo la métrica de eficiencia de Nash–Sutcliffe que compara la caudal simulado frente al observado. El desempeño final del modelo con los parámetros ajustados se estima para el periodo de validación.

2.8 EXPERIENCIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE WEAP PARA LA EVALUACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Frente a la dinámica y las transformaciones que ha impartido el cambio climático sobre el paisaje, WEAP como herramienta, ha sido implementado ampliamente en diferentes cuencas hidrográficas del planeta para estimar sus efectos no solo en los ecosistemas sino en la economía de las zonas evaluadas.

A partir de la detección de los efectos del cambio climático para diferentes ventanas de tiempo, WEAP permite la creación de escenarios, no solo considerando el clima como tensionante del sistema sino aquellas actividades que sobre el paisaje afectan tanto el ciclo hidrológico como el clima e incluso su propio desarrollo y permanencia. La mayoría de las actividades son de tipo económico. En el futuro la mayoría serán afectadas por el cambio climático y de esta manera la disponibilidad del recurso hídrico y sendas de desarrollo en los sectores como agricultura, ganadería, industria, y turismo y agua potable, deben ser consideradas en la gestión integral del agua y en las políticas de desarrollo económico.

En términos de modelación diferentes parámetros del proceso hidrológico permiten representar una actividad económica y estimar los efectos de su presencia o su incorporación en el paisaje sobre los flujos, pero también su vulnerabilidad como consecuencia de la disponibilidad hídrica. El cálculo de la demanda de actividades domésticas, ganaderas y agrícolas en WEAP, se basa en una contabilidad desintegrada de varias medidas de actividad social y económica, como la población servida, el tamaño de la población ganadera y el área de cultivo regada.

Por ejemplo, los incrementos en la temperatura en el futuro pueden generar una mayor demanda de agua por parte de las coberturas con pastizales dedicadas a la ganadería. Una consecuencia de esto es la necesidad de tener mayores áreas con este tipo de cobertura para satisfacer la demanda de pastoreo o reducir la cantidad de ganado. Con esta misma actividad, y pensando en su intensificación, es decir mayor cantidad de ganado, se generan un mayor nivel de compactación del suelo que reduce la capacidad de infiltración del suelo, incrementando a su vez la escorrentía superficial.

Otra actividad sobre la cual incide el cambio climático es la agricultura. La demanda hídrica de cada tipo de cultivo es diferente y de esta manera su vulnerabilidad. En WEAP múltiples tipos de cultivo pueden ser modelados y ver su respuesta frente a los escenarios de cambio climático, y también los cambios de su presencia sobre los flujos hídricos. A medida que esas condiciones cambien rápidamente en las próximas décadas, muchos agricultores se verán obligados a repensar algunas de sus opciones, lo que puede significar realizar nuevas inversiones de capital, encontrar nuevos mercados y aprender nuevas prácticas.

En modelación previas en WEAP se ha presentado como resultados que el cambio climático y el desarrollo socioeconómico darán como resultado una disparidad entre la oferta y la demanda de agua subterránea en las subcuencas con mayor crecimiento socioeconómico, especialmente aquellas con mayor densidad de población y tierras agrícolas cultivables dentro de cuenca del río White Volta, Ghana (Mensah et al., 2019). En el caso de un distrito de riego en Pakistán y partir del uso de la herramienta, se logró detectar que el agua superficial disponible actualmente no es suficiente para satisfacer la demanda de agua de los cultivos. Frente a escenarios de cambio climático, se logró identificar que a partir de un sistema de riego altamente eficiente y otras medidas estructurales que se reduce el déficit hídrico y aumenta la confianza (Ahmed et al., 2021). Finalmente, el crecimiento demográfico en el futuro y bajo el cambio climático, reducirá el acceso al agua en muchas regiones. Esto fue lo que se detectó con WEAP en la cuenca alta del río Litani, Líbano, como consecuencia de la reducción de la precipitación y que se exagera a raíz de la contaminación de sus fuentes hídricas superficiales (Abou-Slaymane y Soliman, 2022).

3 DESCRIPCIÓN DE ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

3.1 ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

Para la generación de escenarios de cambio climático se producen series sintéticas de precipitación y temperatura, que posteriormente se incluyen dentro del modelo de gestión del agua en WEAP para las regiones en estudio. El enfoque implementado tiene como objetivo generar una serie de proyecciones climáticas de precipitación y temperatura que puedan representar las posibles condiciones futuras del clima en la cuenca de acuerdo con la base de datos de clima histórico. Estas proyecciones estimadas bajo horizontes de tiempo de largo plazo están conformadas por las predicciones de los Modelos Globales de Circulación (GCM por sus siglas en inglés - *Global Circulation Model*) de las variables precipitación y temperatura, y que permiten estimar el probable comportamiento hidrológico para el periodo comprendido entre 2014 y 2099. Estas predicciones son resultado del proyecto *Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6)*.

Un total de 21 Proyectos de Intercomparación Modelación (*Model Intercomparison Project - MIP*) respaldados por CMIP6, 4 son de naturaleza diagnóstica, lo que significa que definen y analizan resultados adicionales, pero no requieren experimentos adicionales (Eyring et al., 2016). Se han publicado los resultados de alrededor de 70 modelos construidos a partir del CMIP6 de los más de 21 MIP desarrollados, y ya es evidente que varios de ellos tienen una sensibilidad climática notablemente mayor que los modelos en CMIP5. Esta mayor sensibilidad contribuye a las proyecciones de un mayor calentamiento este siglo (alrededor de 0,4 °C más cálido que los escenarios similares ejecutados en CMIP5).

3.2 MODELOS DE CIRCULACIÓN GLOBAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Los GCM se generan a partir de modelos matemáticos-físicos que buscan representar el sistema climático de la tierra con el objetivo de predecir alteraciones en las variables climáticas a largo plazo. Estos modelos están basados en leyes de la física y en relaciones empíricas que caracterizan el movimiento de las masas de aire, transporte de energía y momentum, otros factores para representar la interacción entre atmósfera, océano, criósfera y la superficie de la tierra. Los datos históricos de los modelos cubren el período 1850 – 2014 bajo forzamientos naturales y antrópicos, como la variabilidad solar, aerosoles volcánicos y cambios en la composición atmosférica causados por actividades humanas (GEI y aerosoles) (Eyring et al., 2016).

La escala espacial de estos modelos no es lo suficientemente detallada para representar los atributos asociados al clima local, debido que fueron desarrollados para tamaños de celda que oscilan entre los 1° y 3°, aunque en comparación con el CMIP5 el CMIP6 cuenta con GCM con menor resolución. Una de las fuentes de proyecciones de clima futuro son las desarrolladas en el marco del proyecto CMIP6 que contó con la participación de varias instituciones de investigación ambiental, algunos de ellos se observan en la (ver Tabla 4).

Dentro de los GCM hay modelos que solamente representan la interacción entre el océano y la atmosfera mientras que hay otros que simulan las interacciones de los ciclos biogeoquímicos, la vegetación, las capas de hielo, entre otros. Además, para la evaluación del grado de realismo de los modelos se promueve un conjunto estándar de modelos de simulación con base en datos históricos. A partir de estos se proporcionan proyecciones de cambio climático a largo plazo, que contribuye al entendimiento de algunos de los factores responsables de las diferencias entre las proyecciones de los modelos.

Los modelos reportan datos a escala global tanto para experimentos históricos del periodo 1850 – 2014 como experimentos futuros del periodo 2015-2100. Adicionalmente, para representar los cambios antrópicos y naturales en las propiedades del sistema climático, se incluyen cuatro escenarios que combinan estas condiciones. Estos son conocidos como rutas representativas de concentración (RCP por sus siglas en inglés): RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5. Para el caso de estudio, se proponen evaluar el escenario más pesimista en términos de concentración de carbón en la atmósfera que corresponde al escenario RCP8.5. De acuerdo con el IPCC (https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf), el escenario futuro más probable estará entre la ruta RCP6.0 y RCP8.5 si no se implementan estrategias para minimizar las emisiones actuales. Adicionalmente, según Sanford, Frumhoff, Luers, & Gullette (2014) en la actualidad las emisiones siguen la tendencia descrita por el escenario RCP8.5 (ver Figura 19).

Otras de las diferencias entre CMIP5 es que el CMIP6 no solo considera las RCP sino acopla las trayectorias socioeconómicas compartidas (SSP en inglés). Los SSP se desarrollaron durante los últimos años como un esfuerzo comunitario y describen los desarrollos globales que conducen a diferentes desafíos para la mitigación y adaptación al cambio climático. Como conjunto, abarcan el mismo rango que los RCP de CMIP5 (Moss et al., 2010), pero llenan vacíos críticos para los niveles intermedios de forzamiento y preguntas, por ejemplo, sobre especies de vida corta y uso del suelo.

Figura 19. Rutas representativas de concentración (RCP) de los GCM. Fuente: Sanford et al., (2014)

Figura 20. Matriz de escenarios SSP-RCP que ilustra las simulaciones de los escenarios de los MIP. Cada celda de la matriz indica una combinación de vía de desarrollo socioeconómico (es decir, un SSP) y un resultado climático basado en una vía de forzamiento particular (RCP) que las ejecuciones actuales de las evaluaciones de modelos integrados han demostrado que son factibles (O'Neill et al., 2016)

Los GCM del CMIP6 están almacenados en formato NetCDF (.nc) y se encuentran disponibles para el público.

Tabla 4. Características de algunos de los GCM para la evaluación de los escenarios de cambio climático.

Model Number	Model Name	Modeling Center/Nation	Horizontal Resolution (lat. × lon.)
1 2	ACCESS-CM2 ACCESS-ESM1-5	Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization/Australia	1.25° × 1.875° 1.25° × 1.875°
3	BCC-CSM2-MR	Beijing Climate Center China Meteorological Administration/China	1.125° × 1.125°
4	CanESM5	Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis/Canada	2.8° × 2.8°
5 6	CNRM-CM6-1 CNRM-ESM2-1	Centre National de Recherches Météorologiques–Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique/France	1.4° × 1.4° 1.4° × 1.4°
7	EC-Earth3-Veg	EC-EARTH consortium/Europe	0.7° × 0.7°
8	FGOALS-g3	Chinese Academy of Sciences/China	2.25° × 2°
9 10	GFDL-CM4 GFDL-ESM4	NOAA Geophysical Fluid Dynamics Laboratory/USA	1° × 1.25° 1° × 1.25°
11	HadGEM3-GC31-LL	Met Office Hadley Centre/UK	1.25° × 1.875°
12 13	INM-CM4-8 INM-CM5-0	Institute for Numerical Mathematics, Russian Academy of Science/Russia	1.5° × 2° 1.5° × 2°
14	IPSL-CM6A-LR	L'Institut Pierre-Simon Laplace/France	1.26° × 2.5°
15 16	MIROC6 MIROC-ES2L	Japan Agency for Marine–Earth Science and Technology, Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, National Institute for Environmental Studies, and RIKEN Center for Computational Science/Japan	1.4° × 1.4° 2.8° × 2.8°
17 18	MPI-ESM1-2-HR MPI-ESM1-2-LR	Max Planck Institute for Meteorology/Germany	0.9375° × 0.9375° 1.875° × 1.875°
19	MRI-ESM2-0	Meteorological Research Institute /Japan	1.125° × 1.125°
20	NESM3	Nanjing University of Information Science and Technology/China	1.875° × 1.875°
21 22	NorESM2-LM NorESM2-MM	Norwegian Climate Centre/Norway	1.875° × 2.5° 0.9375° × 1.25°
23	UKESM1-0-LL	Met Office Hadley Centre/UK	1.25° × 1.875° ^d

3.3 METODOLOGÍA PARA GENERAR LOS ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA MODELACIÓN HIDROLÓGICA

Los SSP describen evoluciones alternativas de la sociedad futura en ausencia de cambio o política climáticos. Los SSP 1 y 5 prevén tendencias relativamente optimistas para el desarrollo humano, con inversiones sustanciales en educación y salud, rápido crecimiento económico e instituciones que funcionan bien. Sin embargo, SSP5 asume una economía basada en combustibles fósiles que consume mucha energía, mientras que en SSP1 hay un cambio creciente hacia prácticas sostenibles. Los SSP 3 y 4 prevén tendencias de desarrollo más pesimistas, con poca inversión en educación o salud, una población en rápido crecimiento y desigualdades crecientes. En SSP3, los países priorizan la seguridad regional, mientras que en SSP4 dominan grandes desigualdades dentro y entre países, lo que en ambos casos conduce a sociedades altamente vulnerables al cambio climático. SSP2 visualiza un camino central en el que las tendencias continúan sus patrones históricos sin desviaciones sustanciales (O'Neill et al., 2016).

La evaluación integrada de modelos (EIM, es decir evaluar los GCM) basados en los SSP aborda sus implicaciones para los sistemas energéticos (Bauer et al., 2016), los cambios en el uso del suelo (Popp et al., 2016) y cuantificando las emisiones de gases de efecto invernadero y las concentraciones atmosféricas resultantes (Riahi et al., 2016). Estos escenarios de EIM basados en SSP consisten en un conjunto de escenarios de referencia, que proporcionan una descripción de desarrollos futuros en ausencia de impactos del cambio climático o nuevas políticas climáticas más allá de las vigentes hoy, así como escenarios de mitigación que exploran las implicaciones de las políticas de mitigación aplicadas a los escenarios de línea base.

De esta manera, se desarrollará una EIM que permita seleccionar los GCM que se hallan enfocado en incorporar dinámicas relacionadas con los sectores económicos objeto de evaluación o muy próximas a estos. Adicionalmente, se evaluarán los escenarios SSP 4.5 y 8.5, ya que dan cuenta de los siguientes aspectos:

- El escenario SSP 2–4.5, un escenario de “mitad del camino”, es consistente con las acciones climáticas de varios países para cumplir con sus obligaciones existentes para reducir las emisiones.
- En el escenario SSP 5–8.5, la humanidad tiende a no hacer nada con respecto al cambio climático, pero lo empeora persistentemente. Este escenario prevé un crecimiento económico mundial impulsado por el gas natural, el petróleo y la quema de carbón.

Con los GCM y sus escenarios definidos, se procederá a realizar la reducción de escala y la elaboración de ensambles de los modelos por escenarios, tal como se explica en los siguientes numerales. Es importante, resaltar que en la actualidad se realiza la elaboración del cuarto comunicado de cambio climático por parte del IDEAM y si en su desarrolló se derivan lineamientos en el uso y evaluación de los GCM así como de sus escenarios, o si se defina usar los resultados del tercer comunicado de cambio climático del IDEAM (IDEAM et al., 2017); cualquiera de los dos deberán ser discutidos en mesas técnicas considerando sus limitaciones, ventajas y desventajas.

3.4 ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DE ESCALA - K-NN BOOTSTRAPING

Como consecuencia de la escala gruesa en la que fueron desarrollados los GCM, no pueden capturar los efectos detallados de cadenas montañosas estrechas, interacciones tierra/agua complicadas o variaciones en el uso del suelo, y, por tanto, sus salidas deben reducirse para obtener una resolución espacial más fina de estas proyecciones climáticas. Una herramienta útil para ello son las técnicas de reducción de escala o downscaling, las cuales pretenden asociar las propiedades del cambio climático (obtenidas a partir de los resultados de los GCM) a las condiciones meteorológicas locales mediante modelos matemáticos de base física (downscaling dinámico) o modelos estadísticos (downscaling estadístico).

Existen diferentes aproximaciones para la reducción de escala con diferentes niveles de complejidad, desde los análisis de sensibilidad basados en incrementos constantes hasta otras más complejas como los métodos dinámicos (ver Figura 21). Los métodos estadísticos son considerados como aproximaciones de complejidad media que comprenden métodos paramétricos y no paramétricos. Por un lado, los métodos paramétricos se basan, por ejemplo, en la creación de regresiones lineales del tipo $Y = mx + b$, que para realizar las predicciones utilizan atributos de las series de un GCM (X) para predecir los atributos del clima local (Y). Por otro lado, los métodos no paramétricos, como los de reordenamiento o bootstrapping (Gangopadhyay et al., 2005; Yates et al., 2003) generan series sintéticas como resultado de observaciones históricas, a partir de la implementación de reglas probabilísticas que buscan preservar algunos atributos de la información histórica sobre las proyecciones.

Figura 21. Aproximaciones para la reducción de escala. Adaptado de Maraun et al. (2010)

Para el presente estudio se seleccionó el método K-nn Bootstrapping (K nearest neighbors por sus siglas en inglés) para la generación de las secuencias diarias de precipitación y temperatura, basadas en los resultados de un GCM en específico. Este método tiene dos ventajas principales: 1) captura adecuadamente atributos climáticos de resolución diarios, especialmente la duración de rachas de días húmedos y secos y 2) permite conservar intrínsecamente la covariabilidad espacial y la consistencia de los campos climáticos reducidos.

El principio de este método se basa en mantener la probabilidad conjunta de los estados de humedad consecutivos – J del clima regional a paso de tiempo diario en las series aleatorias que genera. Dichos estados son:

- Extremadamente húmedo: Precipitación media regional mayor a P75.
- Húmedo: Precipitación media regional entre 0.1 mm y P75.
- Seco: Precipitación media diaria regional menos a min (0.1, P0.05).

En la Figura 22, se muestra un ejemplo de la regla de probabilidad J derivada del análisis de la señal observada y del GCM.

Figura 22. Regla de probabilidad J.

Donde:

- $J_{obs}(T)$: Probabilidad observada para el periodo climático presente $T = [1980-2015]$.
- $J_{GCM}(T)$: Probabilidad del GCM para el periodo climático presente $T = [1980-2015]$.
- $J_{GCM}(Y)$: Probabilidad del GCM para el periodo climático específico, por ejemplo, $T = [2018-2099]$.
- $J_{shifted}(T) = J_{obs}(T) + [J_g(Y) - J_{gcm}(T)]$: Probabilidad para periodo proyectado.

Las probabilidades conjuntas de los estados de humedad consecutivos definidas para el periodo proyectado ($J_{shifted}(T)$) se utilizan con el fin de reordenar los valores históricos de precipitación para obtener series sintéticas que representen la variación en la precipitación proyectada por el GCM. Como resultado se obtiene una secuencia de valores de precipitación proyectada en el futuro para cada uno de los puntos de observación histórico. Estas series no incluyen señal de variación de temperatura, ya que se basan en las magnitudes del periodo histórico. Como reemplazo, la señal de incremento de la temperatura se estima mediante un método de media móvil:

$$\Delta T(t) = Ta_{gcm}(t) - \widetilde{Ta}_{gcm}[T]$$

Donde:

- $Ta_{gcm}(d)$: Media móvil de W días de la señal de temperatura en el modelo para el día t (por ejemplo 01-Ene 2015).
- $\widetilde{Ta}_{gcm}[T]$: Media móvil de W días de la señal de temperatura en el modelo para el periodo de referencia T (por ejemplo 1970-2010).

De esta manera, se obtienen series sintéticas de precipitación y temperatura en todos los puntos de observación histórica.

3.5 ENSAMBLES DE LOS GCM PARA LA SIMULACIÓN DE PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA

A pesar de que los GCM y sus escenarios se desarrollan para simular el clima pasado y producir proyecciones del clima en el futuro, existe una incertidumbre sustancial en las proyecciones futuras de GCM para su implementación práctica y regional, lo que ha suscitado críticas por parte de los planificadores de recursos hídricos. Frente a la incertidumbre, se han desarrollado alternativas como la generación de ensambles o conjuntos de GCM que bajo diferentes técnicas combinan sus resultados para producir una salida media con mejores resultados en la representación de la temperatura y precipitación histórica, y que a su vez permita conservar sus atributos climáticos y correlaciones espaciales. Por otra parte, los ensambles pueden mejorar la precisión de una proyección climática al permitir que los errores de GCM se cancelen entre sí y que los GCM que tuvieron un desempeño deficiente sean ponderados (Pierce et al., 2009).

Para encontrar la mejor combinación de los GCM seleccionados como miembros del ensamble, deben investigarse en función de su desempeño durante el período histórico. Por ejemplo, Agyekum et al. (2018) evaluaron 18 GCM del CMIP5 para la precipitación en la cuenca del Volta, región de África Occidental. Los indicadores evaluados demostraron que media del conjunto (es decir, el ensamble) de los 18 GCM se desempeñó relativamente mejor con pequeños sesgos en la mayor parte de la cuenca. Por otra parte, Ahmed et al. (2018) evaluaron 20 CMIP5-GCM para la precipitación sobre Pakistán. Cinco indicadores espaciales fueron elegidos para evaluar el ensamble construido con la técnica Random Forest (RF, por sus siglas en inglés) y la media de los modelos del ensamble. Los resultados evidenciaron que con RF se tuvieron mejores resultados, ya que los autores se enfocaron por un ensamble redujera las incertidumbres en las proyecciones climáticas.

Dey et al. (2022) observaron la solidez del enfoque de ensambles construidos con RF al capturar el patrón espacial observado en la representación de los índices climáticos para condiciones secas y húmeda en una cuenca de la India. De esta manera, se proponen la implementación ensambles basados en la media o RF de los mejores miembros (es decir, GCM) para la construcción de los escenarios climáticos que alimentaran la modelación hidrológica.

3.6 MÉTRICAS PARA EVALUAR LOS GCM Y DEL ENSAMBLE

La precisión de un modelo climático debe analizarse considerando su capacidad para la representación de los atributos que caracterizan tanto el clima como su variabilidad. Estadísticamente estos atributos deben ocurrir a diferentes escalas temporales, desde elementos a escalas de tiempo diarias hasta escalas de largo plazo como años o décadas. Los resultados de un GCM a escala de tiempo diaria (en un dominio espacial relativamente amplio: entre 10,000 y 40,000 km²), puede compararse mediante el uso del promedio regional observado para evaluar la capacidad de los modelos para representar los atributos del clima regional. En este estudio se plantean un total de cinco indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos, para evaluar el desempeño de los diferentes modelos (ver Figura 23). Con ello, es posible identificar y priorizar aquellos modelos bajo los cuales es mejor la representación del clima local.

INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCIÓN
Longitud de rachas secas (Dry spell length)	$\frac{D_d}{N_d}$	<ul style="list-style-type: none"> D_d: Total de días secos en el periodo analizado ($P \leq 0.1$ mm) N_d: Número de periodos sin lluvia en el periodo analizado
Media diaria (Daily mean)	$\frac{\sum_i X_i}{N}$ [%]	<ul style="list-style-type: none"> X_i: Señal (GCM o Observada) N: Número de días del periodo
Magnitud de eventos extremos	P95	P95: Percentil 95 (probabilidad de excedencia 0.05)
Fracción de días con lluvia ($P > 0.1$ mm) Wet fraction	$\frac{D_w}{N}$	<ul style="list-style-type: none"> D_w: Total de días húmedos en el periodo analizado ($P > 0.1$ mm) N: Número de días del periodo
Longitud media de rachas húmedas (Wet spell length)	$\frac{D_w}{N_w}$	<ul style="list-style-type: none"> D_w: Total de días secos en el periodo analizado ($P \leq 0.1$ mm) N_w: Número de periodos con lluvia en el periodo analizado

Figura 23. Indicadores para la evaluación del desempeño de los GCM.

4 EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA DEMANDA Y LA OFERTA

A partir de los balances hídricos a escala anual, los indicadores de la Figura 23 y los definidos en los términos de referencia, como los son el Índice del uso del agua - IUA, Índice de Retención y Regulación Hídrica - IRH, Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Hídrico – IVH, se evaluarán: la oferta y la demanda actual, los efectos de la demanda hídrica futura para el modelo con datos históricos de clima, la demanda actual bajo los escenarios de cambio climático, y la demanda y la oferta bajo los escenarios de cambio climático y los económicos, a escala mensual multianual.

Los cambios se presentarán por medio de mapas, tablas y gráficas concluyentes que permitan evidenciar las diferencias entre los escenarios en términos de diferentes variables hidrológicas de respuesta que sean afectadas por el cambio climático o por los escenarios económicos. Adicionalmente, frente a entradas del modelo y estimar las incertidumbres en sus salidas, se realizará el análisis de incertidumbre por medio de la evaluación de intervalos de simulación considerando los siguientes índices (Dong et al., 2013):

Containing ratio (CR)

La relación de contención se utiliza como un índice significativo para evaluar la bondad del intervalo de incertidumbre. Se define como el porcentaje de puntos de datos observados que se encuentran entre (cuantiles del 5 % y 95 %), lo que refleja directamente el rendimiento del intervalo.

Average bandwidth (B)

Es un índice que mide el ancho promedio (B) del intervalo de incertidumbre estimado con base en los límites de predicción (cuantiles del 5 % y 95 %). Los valores más pequeños de B muestran una mayor precisión.

Average deviation amplitude (D)

La amplitud de desviación promedio D es un índice para cuantificar la desviación promedio de la curva de los puntos medios de los límites de predicción del hidrograma de caudal observado.

5 AFECTACIONES A LAS CONDICIONES DE LA CALIDAD DEL AGUA

Si bien es limitada la cantidad de información que caracterice la calidad de agua de las fuentes hídricas de Colombia, existen diferentes aproximaciones con base en información secundaria que permiten estimar cargas contaminantes por unidad de análisis y sectores económicos en términos de algunos determinantes de calidad del agua. De esta manera, se puede en cada escenario evaluar las afectaciones potenciales que las diferentes actividades económicas generan y generarían sobre el territorio.

5.1 ÍNDICE DE CALIDAD DE AGUA (ICA)

El Índice de Calidad de Agua (ICA), en corrientes superficiales, evalúa la calidad de agua a partir de la sumatoria aritmética equiponderada de los valores medidos de la concentración de cinco, seis o siete variables fisicoquímicas básicas en los puntos de monitoreo que hacen parte de una red básica de monitoreo de calidad de agua (IDEAM, 2013).

Las variables que se consideran para el cálculo del índice son: Oxígeno Disuelto, Sólidos Suspendidos Totales (SST), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Conductividad Eléctrica y pH total. En la metodología (IDEAM, 2013) en la que se basa el método aplicado en el presente análisis, a partir de 2011, se incluyó el Nitrógeno Total y Fósforo Total y en el 2013 se incluyó un parámetro microbiológico, Coliformes Fecales.

Los valores calculados del índice se comparan con los establecidos en tablas de interpretación que permiten clasificar la calidad del agua de forma descriptiva en una de cinco categorías (buena, aceptable, regular, mala o muy mala) que a su vez se asocian a un determinado color (azul, verde, amarillo, naranja y rojo, respectivamente), tal como lo muestra la Tabla 5. La comparación temporal de la calidad del agua calificada mediante las cinco categorías y colores simplifica la interpretación y la identificación de tendencias (deterioro, estabilidad o recuperación), para soportar la toma de decisiones por parte de las diferentes autoridades. Los valores del índice pueden ser diagramados en mapas, asociándolos al punto que identifica la ubicación de las estaciones de monitoreo (IDEAM, 2011).

Tabla 5. Rangos de valores para la clasificación del ICA

Valores que puede tomar el indicador	Calificación de la calidad del agua	Señal de alerta
0.00 – 0.25	Muy Mala	Rojo
0.26 – 0.50	Mala	Naranja

Valores que puede tomar el indicador	Calificación de la calidad del agua	Señal de alerta
0.51 – 0.70	Regular	Amarillo
0.71 – 0.90	Aceptable	Verde
0.91 – 1.00	Buena	Azul

Fuente: (IDEAM, 2011)

En el marco metodológico del cálculo del ICA, el IDEAM definió para Colombia tres opciones que difieren en el número de variables usadas (cinco, seis y siete) y en el valor de su ponderación. Sin embargo, si existe una limitación en la información disponible en las cuencas de las regiones priorizadas en términos de la cantidad de variables de calidad del agua a nivel espacial y temporal, es decir, que la información no es homogénea y no permite implementar de forma completa el ICA en alguna de las tres formas definidas. Al respecto, Jones et al. (2023) desarrollaron un modelo dinámico de calidad de aguas superficiales (DynQual) a escala global para simular la temperatura del agua (T_w) y las concentraciones de sólidos disueltos totales (SDT), la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y los coliformes fecales (CF) con un paso de tiempo diario con una resolución espacial de 5 arcmin (~ 10 km) para el período 1980-2019.

Este modelo se conoce como DynQual, el cual simula de forma distribuida la calidad del agua por cada celda de la cuadrícula durante una serie consecutiva de tiempo discreto (Loucks & van Beek, 2017). Cada celda de la cuadrícula representa un elemento de volumen, que se encuentra en condiciones estacionarias dentro de cada período de tiempo y también contiene una masa contaminante (completamente mezclada) (ver Figura 24). En cada paso de tiempo consecutivo, hay un volumen asociado de agua y una masa de contaminante que fluye hacia la celda de la cuadrícula desde aguas arriba y que fluye fuera de la celda de la cuadrícula hacia la celda de la cuadrícula aguas abajo. Para las sustancias no conservadoras, también existen procesos de decaimiento en las celdas donde están presentes los ríos que influyen en la masa total del contaminante en cada subintervalo de tiempo. DynQual simula estos procesos de transporte y decaimiento con un intervalo subdiario (Δt en segundos), cuya duración se determina con respecto a las características del canal y el caudal (Jones et al., 2023).

Figura 24. Descripción esquemática general de DynQual, incluida una traducción de la situación hidrológica y socioeconómica local en un mapa de dirección de drenaje local que incluye flujos hidrológicos y de contaminantes, así como la representación de los procesos que desarrollan en cada de la cuadrícula (cálculo de emisiones contaminantes, procedimiento de enrutamiento y cálculo de concentraciones de contaminantes)

Fuente: (Jones et al., 2023)

Los resultados de DynQual pueden ser descargados a paso diario o mensual. De esta forma, se usaron las series de tiempo de los determinantes de DBO, SDT y coliformes fecales mensuales de DynQual y junto con las curvas funcionales de estos determinantes desarrollados para el ICA del IDEAM se construyó un ICA de tres variables. Si bien el ICA tiene curvas funcionales de calidad del agua para DQO y SST, en el análisis se ajustarán los rangos de las concentraciones de los determinantes DBO y SDT con base en la información histórica disponible en las cuencas de las regiones priorizadas.

5.2 ÍNDICE DE ALTERACIÓN POTENCIAL DE LA CALIDAD DEL AGUA (IACAL)

El Índice de Alteración Potencial de la Calidad de Agua IACAL (IDEAM, 2011a) busca establecer el potencial de contaminación regional y alteración potencial, de acuerdo con las actividades antrópicas que se vienen adelantando en cada subcuenca. Para ello, se utiliza la información

obtenida de demandas potenciales por sector agrícola y la población de cada centro poblado municipal.

El aplicativo WEAP (Yates & Purkey, 2005) es usado para el cálculo de este índice, debido a que permite establecer las áreas por tipo de cultivo en cada unidad hidrográfica, y su caudal de salida. La carga total por determinantes se obtiene sumando las cargas para los diferentes usos en cada unidad hidrográfica.

El IACAL corresponde a la división de la carga total por el caudal de salida en cada unidad hidrográfica para año húmedo, medio y seco. Para cada determinante de calidad de agua se presentan rangos de clasificación para esta división siguiendo la reclasificación desarrollada por el IDEAM (IDEAM, 2013), de tal forma que, la carga sobre el caudal permita generar algunas alertas respecto a la contaminación potencial de acuerdo con las actividades que se están desarrollando en la cuenca. Esta reclasificación se presenta en la Tabla 6.

Tabla 6. Reclasificación carga/caudal para cada determinante de calidad de agua (Fuente: elaboración propia con base en (IDEAM, 2013))

Clasificación	DBO	DQO-DBO	NT	PT	SST
Baja (1)	0-0.14	0-0.14	0-0.03	0-0.005	0-0.4
Moderada (2)	0.14-0.4	0.14-0.36	0.03-0.06	0.005-0.01	0.4-0.8
Media-Alta (3)	0.4-1.21	0.36-1.17	0.06-1.14	0.014-0.03	0.8-1.9
Alta (4)	1.21-4.86	1.17-6.78	1.14-0.56	0.036-0.13	1.9-7.7
Muy Alta (5)	>4.86	>6.78	>0.56	>0.135	>7.7

A partir del promedio de la reclasificación de los determinantes de calidad de agua se obtiene el IACAL, aplicando los criterios que se resumen en la Tabla 7.

Tabla 7. Clasificación del IACAL

Clasificación	IACAL	
Baja	1	1.5
Moderada	1.5	2.5
Media-Alta	2.5	3.5
Alta	3.5	4.5
Muy Alta	4.5	5

A continuación, se describe el proceso metodológico seguido para el cálculo de las cargas doméstica y agrícola que son el insumo para el cálculo del IACAL:

Estimación de cargas para uso doméstico

La carga de cada determinante de calidad de agua *i.e.* DBO, DQO, Ntotal, Ptotal y SST, se debería calcular de forma diferenciada para poblaciones urbanas y rurales. Las cargas estimadas por persona al año se incluyen en la Tabla 8.

Tabla 8. Cargas por habitante al año - Aguas residuales domésticas urbanas

ARD doméstica	DBO (kg/Año-Persona)	DQO (kg/Año-Persona)	Ntotal (kg/Año-Persona)	Ptotal (kg/Año-Persona)	SST (kg/Año-Persona)
Conectado a sistema de alcantarillado	18.1	28.29	3.25	1.37	10.04

Estimación de cargas de uso agrícola

La determinación de cargas debido a actividades agrícolas se calcula a partir de las áreas de cultivos mixtos, permanentes y transitorios obtenidas por la reclasificación realizadas en WEAP y multiplicando por factores de carga de determinantes de calidad de agua de acuerdo con la actividad realizada. Estas cargas ocurren solamente cuando existen altas precipitaciones y el suelo se encuentra saturado, lo que produce escorrentía superficial. WEAP calcula a través del modelo de calidad de agua, esta escorrentía superficial. El factor de carga por determinante de calidad de agua depende de los cultivos que se tiene en las unidades hidrológicas. Los resultados se presentan en la Tabla 9. Estos valores pueden actualizarse si se cuenta con estimaciones regionales de la carga contaminante por sector.

Tabla 9. Cargas anuales por tipo de cultivo permanente, transitorio y mixto.

CULTIVO	DBO (kg/kg producido)	DQO (kg/kg producido)	Ntotal (kg/kg producido)	Ptotal (kg/kg producido)	SST (kg/kg producido)	EF (kg producto / (ha-Año))	
Agroindustriales	Café	0.10125	0.16875	0.000189	0.00027	0.08775	750
	Caña Panelera	0.000216338	0.000287006	0	0	6.7815E-06	4500
Plátano y tubérculos	Plátano	0.023	0.052	0.005	0	0.01	7930
	Yuca	0.066	0.079	0.003	0	0.024	10829
	Papa	0.006	0.031	0.005	0	0.009	17480
Frutales	Cítricos	0.018	0.037	0.005	0	0.004	15696
	Piña	0.005	0.046	0.005	0	0.004	40309
	Aguacate	0.005	0.054	0.005	0	0.004	10000
	Papaya	0.005	0.046	0.005	0	0.004	29700
Cereales	Arroz	0.039	0.078	0.005	0	0.012	5700
	Maíz amarillo	0.031	0.081	0.005	0	0.013	5250
	Maíz blanco	0.018	0.07	0.005	0	0.015	3710
Flores y follajes; hortalizas, verduras y legumbres	Flores y follajes	0.057	0.12	0.005	0	0.019	1000
	Hortalizas, verduras y legumbres	0.015	0.032	0.005	0	0.004	16687
	Plantas aromáticas, condimentarias y medicinales	0.098	0.135	0.005	0	0.033	997

EF: Eficiencia de producción

6 DIAGRAMA INTEGRADOR METODOLÓGICO

Las técnicas y métodos mencionados en los anteriores literales integran la metodología XLRM. Esta es una metodología desarrollada por el Centro RAND Pardee (Lempert et al., 2003) que provee una guía estructurada para abordar los problemas en torno al recurso hídrico frente a múltiples escenarios. Una de las ventajas de este XLRM es que plantea descubrir dentro de un proceso participativo, los elementos que comprenderán la formulación de escenarios de modelación para el apoyo a la toma de decisiones robustas bajo la incertidumbre futura para la gestión del recurso hídrico.

Un paso esencial de este marco es la formulación del problema utilizando la metodología XLRM, donde (X) representa las incertidumbres, (L) representa las opciones de gestión, (R) representa las herramientas analíticas que relacionan (X) y (L), lo que conduce a medidas de desempeño (M) para evaluar las posibles opciones. Las incertidumbres (X) generalmente no son polémicas, es decir, todos los grupos de interés pueden estar de acuerdo, por ejemplo, cambio climático o el crecimiento demográfico, que son incertidumbres que tienen el potencial de afectar los resultados relacionados con la gestión del agua. Por el contrario, las preferencias relacionadas con acciones sectoriales o estratégicas (L) son polémicas, ya que las partes interesadas pueden oponerse a las estrategias ofrecidas por otros. Se identifican métricas de desempeño (M) para cada sector para evaluar el resultado de cada estrategia identificada, la estrategia preferida por las partes interesadas, así como las ofrecidas por otros. Estas métricas son independientes de cualquier estrategia, lo que permite que una estrategia específica del sector mejore los resultados (M) definidos por otro sector (Nilo et al., 2021), como se presenta en la Figura 25.

Figura 25. Metodología XLMR para la evaluación integral de escenarios como soporte robusto de la toma de decisiones

Dentro de la modelación hidrológica que hace parte de la metodología XLMR, se contempla la articulación de los siguientes pasos que integran los requerimientos del Eje B.

- a) Alistar los datos locales observados de las variables hidrometeorológicas.
- b) Definir el paso de tiempo de la modelación hidrológica en cada una de las áreas de estudio conforme la información existente y las limitaciones que se deriven de los indicadores e índices que requiere evaluar la presente convocatoria.
- c) Recopilar la información de los productos de reanálisis y realizar una evaluación determinística del desempeño.
- d) Definir la topología del modelo con base en drenajes, demandas, aportes y parámetros, entre otros.
- e) Realizar la calibración y validación del modelo, y evaluar el desempeño diferentes métricas.
- f) Evaluar los índices e indicadores de oferta y demanda requeridos en la presente convocatoria con base los lineamientos técnicos en sus hojas metodológicas que ha definido el IDEAM. Es importante resaltar que, si existen limitaciones para el cálculo de estos índices e indicadores derivados del paso de tiempo de la modelación hidrológica o de la información existente, se deberá discutir en mesas técnicas la viabilidad de su aplicación o las implicaciones que los cambios que se den en la naturaleza de estas métricas puedan tener en sus resultados.
- g) Compilar la información de los GCM y sus escenarios (SSP 4.5 y SSP 8.5) de cambio climático.
- h) Seleccionar los GCM que fueron construidos considerando aspectos relacionados con las actividades económicas objeto de evaluación de la presente convocatoria.
- i) Determinar el desempeño de los diferentes GCM para el caso específico de las cuencas estudiadas a partir de atributos del clima específicos que consideran diferentes escalas. De esta manera, es posible identificar los modelos que representan de una forma más precisa las condiciones de clima en el futuro de acuerdo con la tendencia histórica.
- j) Generar los escenarios de cambio climático de escala reducida y con ensamble multimodelo (es decir GCM) a escala temporal diaria (o mensual conforme lo definido en el literal b) como uno de los insumos para la modelación hidrológica en las cuencas de análisis.
- k) Ejecutar los modelos hidrológicos calibrados empleando como variables de entrada los datos de precipitación y temperatura de los escenarios de cambio climático.
- l) Evaluar los cambios hidrológicos (superficial y subterráneos) derivados del cambio climático en condiciones húmedas y secas en las cuencas de estudio, conforme los índices

y los indicadores definidos en la convocatoria, así como sus escalas temporales y frente al periodo histórico.

- m) Evaluar los cambios en la oferta y a la demanda con base en el balance hídrico, indicadores e índices en cada uno de los sectores económicos definidos y en los escenarios evaluados.

REFERENCIAS

- Abou Slaymane, R., Soliman, M.R. Integrated water balance and water quality management under future climate change and population growth: a case study of Upper Litani Basin, Lebanon. *Climatic Change* 172, 28 (2022). <https://doi.org/10.1007/s10584-022-03385-0>.
- Agyekum, J., Annor, T., Lamptey, B., Quansah, E. & Agyeman, R. Y. K. Evaluation of CMIP5 global climate models over the Volta Basin: precipitation. *Adv. Meteorol.* 2018, 1–24.
- Ahmed N, Lü H, Ahmed S, Nabi G, Wajid MA, Shakoor A, Farid HU. Irrigation Supply and Demand, Land Use/Cover Change and Future Projections of Climate, in Indus Basin Irrigation System, Pakistan. *Sustainability.* 2021; 13(16):8695. <https://doi.org/10.3390/su13168695>.
- Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration-Guidelines for computing crop water requirements-FAO Irrigation and drainage paper 56. *Fao, Rome*, 300(9), D05109.
- Angarita, H., Wickel, A. J., Sieber, J., Chavarro, J., & Maldonado-ocampo, J. A. (2018). Basin-scale impacts of hydropower development on the Mompós Depression wetlands, Colombia. *Hydrology and Earth System Sciences*, 2839-2865.
- Arnold, J. G., Kiniry, J. R., Srinivasan, R., Williams, J. R., Haney, E. B., & Neitsch, S. L. (2012). *SWAT input/output documentation*. Austin: Texas Water Resources Institute.
- Auerbach, D. A., Easton, Z. M., Walter, M. T., Flecker, A. S., & Fuka, D. R. (2016). Evaluating weather observations and the Climate Forecast System Reanalysis as inputs for hydrologic modelling in the tropics. *Hydrological processes*, 3466-3477.
- Beck, H. E., Pan, M., Roy, T., Weedon, G. P., Pappenberger, F., van Dijk, A. I., . . . Wood, E. F. (2019). Daily evaluation of 26 precipitation datasets using Stage-IV gauge-radar data for the CONUS. *Hydrology and Earth System Sciences*, 207–224.
- Beck, H. E., Vergopolan, N., Pan, M., Levizzani, V., Dijk, A. v., Weedon, G., . . . Wood, E. (2017). Global-scale evaluation of 22 precipitation datasets using gauge observations and hydrological modeling. *Hydrology and Earth System Sciences*, 6201–6217.
- Beven, K. (2012). *Rainfall runoff modelling: the primer*. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.
- Blöschl, G., & Sivapalan, M. (1995). Scale issues in hydrological modelling: A review. *Hydrological Processes*, 251-290.
- Brocca, L., Ciabatta, L., Massari, C., Moramarco, T., Hahn, S., Hasenauer, S., ... & Levizzani, V. (2014). Soil as a natural rain gauge: Estimating global rainfall from satellite soil moisture data. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 119(9), 5128-5141.
- Budyko, M.I. (1974) *Climate and Life*. Xvii, Academic Press, New York.

- Centro Nacional de Modelación - IDEAM. (2018). Protocolo de modelación hidrológica e Hidráulica. Bogotá D.C.: IDEAM.
- Centro Nacional de Modelación Hidrometeorológica - IDEAM. (2020). ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL IDEAM Y LA ANH FASE I PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO PILOTO DE REGIONALIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA E HIDROLÓGICA EN EL ÁREA DEL PUTUMAYO. Bogotá D.C.: IDEAM.
- Chow, V., Maidment, D., & Mays, L. (1988). Applied Hydrology. Singapore: McGraw-Hill Book Co.
- Christanto, N., Setiawan, M. A., Nurkholis, A., Satohadi, J., & Hadi, M. P. (2020). The use of global datasets in the SWAT model for tropical watershed with limited ground data: A case study in serayu upper catchment. *Taiwan Water Conservancy*, 18-27.
- Christiaens, K., & Feyen, J. (2002). Constraining soil hydraulic parameter and output uncertainty of the distributed hydrological MIKE SHE model using the GLUE framework. *Hydrological Processes*, 16(2), 373-391.
- de Oliveira Serrão, E. A., Silva, M. T., Ferreira, T. R., da Silva, V. D. P. R., de Sousa, F. D. S., de Lima, A. M. M., ... & Wanzeler, R. T. S. (2020). Land use change scenarios and their effects on hydropower energy in the Amazon. *Science of The Total Environment*, 744, 140981.
- Devak, M., & Dhanya, C. T. (2016). Sensitivity analysis of hydrological models: review and way forward. *Journal of Water and Climate Change*. V. 8 (4): 557–575. doi: <https://doi.org/10.2166/wcc.2017.149>.
- Dey, A., Sahoo, D. P., Kumar, R., & Remesan, R. (2022). A multimodel ensemble machine learning approach for CMIP6 climate model projections in an Indian River basin. *International Journal of Climatology*, 42(16), 9215-9236.
- Di Baldassarre, G., Brandimarte, L., & Beven, K. (2016). The seventh facet of uncertainty: Wrong assumptions, unknowns and surprises in the dynamics of human–water systems. *Hydrological Sciences Journal*, 1748-1758.
- Dong L. H., Xiong L. H. & Yu K. X. (2013). Uncertainty analysis of multiple hydrologic models using the Bayesian model averaging method. *J. Appl. Math.* 1–11.
- Esteve, P., Varela-Ortega, C., Blanco-Gutiérrez, I., & Downing, T. E. (2015). A hydro-economic model for the assessment of climate change impacts and adaptation in irrigated agriculture. *Ecological Economics*, 120, 49-58.
- Eyring, V., Bony, S., Meehl, G. A., Senior, C. A., Stevens, B., Stouffer, R. J., and Taylor, K. E.: Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental design and organization, *Geosci. Model Dev.*, 9, 1937–1958, <https://doi.org/10.5194/gmd-9-1937-2016>, 2016.
- Ferrier, R., & Jenkins, A. (2010). Handbook of Catchment Management. Oxford: A John Wiley & Sons, Ltd.

- Funk, C., Peterson, P., Landsfeld, M., Pedreros, D., Verdin, J., Shukla, S., Michaelsen, J. (2015). The climate hazards infrared precipitation with stations—a new environmental record for monitoring extremes. doi:10.1038/sdata.2015.66
- Gangopadhyay, S., Clark, M., & Rajagopalan, B. (2005). Statistical downscaling using K-nearest neighbors. *Water Resources Research*, 41(2), 1–23. <https://doi.org/10.1029/2004WR003444>.
- Gassman, P., Reyes, M., Green, C., & Arnold, J. (2007). The soil and water assessment tool: Historical development, applications, and future research directions. *Transactions of the ASABE*, 1211-1250.
- Hargreaves, G.H. Moisture Availability and Crop Production. *Trans. ASAE* 1975, 18, 980–984.
- Hargreaves, G.H.; Samani, Z.A. Reference crop evapotranspiration from temperature. *Appl. Eng. Agric.* 1985, 1, 96–99.
- Hsu, K. L., Gao, X., Sorooshian, S., & Gupta, H. V. (1997). Precipitation estimation from remotely sensed information using artificial neural networks. *Journal of Applied Meteorology*, 36(9), 1176-1190.
- Huang, S., Eisner, S., Magnusson, J.O., Lussana, C., Yang, X., Beldring, S. (2019). Improvements of the spatially distributed hydrological modelling using the hbv model at 1 km resolution for norway. *Journal of Hydrology*.
- Huffman, G. J., Bolvin, D. T., Nelkin, E. J., Wolff, D. B., Adler, R. F., Gu, G., ... & Stocker, E. F. (2007). The TRMM multisatellite precipitation analysis (TMPA): Quasi-global, multiyear, combined-sensor precipitation estimates at fine scales. *Journal of hydrometeorology*, 8(1), 38-55.
- Hydrology and climate research group. (Diciembre de 2020). HBV-light model. Obtenido de <https://www.geo.uzh.ch/en/units/h2k/Services/HBV-Model.html>
- IDEAM. (2011). Ficha metodológica para el cálculo del Índice de Calidad del agua (ICA). <Http://Www.Ideam.Gov.Co/Web/Agua/Indicadores1>.
- IDEAM. (2011a). Ficha metodológica para el cálculo del Índice de Alteración Potencial de la Calidad de Agua (IACAL). <Http://Www.Ideam.Gov.Co/Web/Agua/Indicadores1>.
- IIAMA. (Diciembre de 2020). Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente. Obtenido de TETIS: <https://www.iiama.upv.es/iiama/en/technology-transfer/software/tetis-i.html>
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. (2013). Lineamientos conceptuales y metodológicas para la evaluación regional del agua-ERAS.
- Jeziorska, J., & Niedzielski, T. (2018). Applicability of TOPMODEL in the mountainous catchments in the upper Nysa Kłodzka river basin (SW Poland). *Acta Geophysica*, 203-222.

- Jones, E. R., Bierkens, M. F. P., Wanders, N., Sutanudjaja, E. H., Van Beek, L. P. H., & Van Vliet, M. T. H. (2023). DynQual v1.0: a high-resolution global surface water quality model. *Geoscientific Model Development*, 16(15), 4481–4500. <https://doi.org/10.5194/gmd-16-4481-2023>
- Joyce, R. J., Janowiak, J. E., Arkin, P. A., & Xie, P. (2004). CMORPH: A method that produces global precipitation estimates from passive microwave and infrared data at high spatial and temporal resolution. *Journal of hydrometeorology*, 5(3), 487-503.
- Kirkby, M. J. (1975). Hydrograph modeling strategies. *Process in Physical and Human Geography*, 69-90.
- Koch, J. (2016). *Evaluating spatial patterns in hydrological modelling*. Copenhagen: University of Copenhagen.
- Lempert, R. J. (2003). *Shaping the next one hundred years: new methods for quantitative, long-term policy analysis*.
- Liang, X., Lettenmaier, D., Wood, E., & Burges, S. (1995). A simple hydrologically based model of land surface water and energy fluxes for general circulation models. *Journal of Geophysical Research*, 415-428.
- Lima-Quispe, N., Coleoni, C., Rincón, W., Gutierrez, Z., Zubieta, F., Nuñez, S., ... & Angarita, H. (2021). Delving into the Divisive Waters of River Basin Planning in Bolivia: A Case Study in the Cochabamba Valley. *Water*, 13(2), 190.
- Lindström, G., Johansson, B., Persson, M., Gardelin, M., & Bergström, S. (1997). Development and test of the distributed HBV-96 hydrological model. *Journal of Hydrology*, 272-288.
- Maraun, D., Wetterhall, F., Ireson, A. M., Chandler, R. E., Kendon, E. J., Widmann, M., ... & Thiele-Eich, I. (2010). Precipitation downscaling under climate change: Recent developments to bridge the gap between dynamical models and the end user. *Reviews of geophysics*, 48(3).
- Mensah, J. K., Ofosu, E. A., Akpoti, K., Kabo-Bah, A. T., Okyereh, S. A., & Yidana, S. M. (2022). Modeling current and future groundwater demands in the White Volta River Basin of Ghana under climate change and socio-economic scenarios. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 41, 101117.
- Metcalfe, P., Beven, K., & Freer, J. (2015). Dynamic TOPMODEL: A new implementation in R and its sensitivity to time and space steps. *Environmental Modelling and Software*, 155-172.
- Metcalfe, P., Beven, K., Hankin, B., & Lamb, R. (2017). A modelling framework for evaluation of the hydrological impacts of nature-based approaches to flood risk management, with application to in-channel interventions across a 29-km² scale catchment in the United Kingdom. *Hydrological Processes*, 1734-1748.

- Moncada, A. M., Escobar, M., Betancourth, A., Vélez Upegui, J. J., Zambrano, J., & Alzate, L. M. (2020). Modelling water stress vulnerability in small Andean basins: case study of Campoalegre River basin, Colombia. *International Journal of Water Resources Development*.
- Moss, R. H., Edmonds, J. A., Hibbard, K. A., Manning, M. R., Rose, S. K., van Vuuren, D. P., Carter, T. R., Emori, S., Kainuma, M., Kram, T., Meehl, G. A., Mitchell, J. F. B., Nakicenovic, N., Riahi, K., Smith, S. J., Stouffer, R. J., Thomson, A. M., Weyant, J. P., and Wilbanks, T. J.: The next generation of scenarios for climate change research and assessment, *Nature*, 463, 747–756, 2010.
- Neitsch, S. L., Arnold, J. G., Kiniry, J. R., & Williams, J. R. (2011). *Soil and Water Assessment Tool Theoretical Documentation Version 2009*. Collage Station, Texas: Texas A&M University.
- O'Neill, B. C., Tebaldi, C., van Vuuren, D. P., Eyring, V., Friedlingstein, P., Hurtt, G., Knutti, R., Kriegler, E., Lamarque, J.-F., Lowe, J., Meehl, G. A., Moss, R., Riahi, K., and Sanderson, B. M.: The Scenario Model Intercomparison Project (ScenarioMIP) for CMIP6, *Geosci. Model Dev.*, 9, 3461–3482, <https://doi.org/10.5194/gmd-9-3461-2016>, 2016.
- Pierce, D. W., Barnett, T. P., Santer, B. D. & Gleckler, P. J. Selecting global climate models for regional climate change studies. *Proc Natl Acad Sci*. 106, 8441–8446 (2009).
- Popp, A., Calvin, K., Fujimori, S., Havlik, P., Humpenöder, F., Stehfest, E., Bodirsky, B.L., Dietrich, J.P., et al. (2017). Land-use futures in the shared socio-economic pathways. *Global Environmental Change* 42 331-345. 10.1016/j.gloenvcha.2016.10.002.
- Poveda, G., Waylen, P., & Pulwarty, R. (2006). Annual and inter-annual variability of the present climate in northern South America and southern Mesoamerica. *Journal of Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 3-27.
- Rfmerge: Merging of Satellite Datasets with Ground Observations using Random Forests. <https://cran.r-project.org/package=rfmerge>.
- Riahi, K., Van Vuuren, D. P., Kriegler, E., Edmonds, J., O'Neill, B. C., Fujimori, S., ... & Tavoni, M. (2017). The Shared Socioeconomic Pathways and their energy, land use, and greenhouse gas emissions implications: An overview. *Global environmental change*, 42, 153-168.
- Rodríguez, E., Sánchez, I., Duque, N., Arboleda, P., Vega, C., Zamora, D., . . . Burke, S. (2020). Combined Use of Local and Global Hydro Meteorological Data with Hydrological Models for Water Resources Management in the Magdalena - Cauca Macro Basin – Colombia. *Water Resources Management*, 2179-2199.
- Sanford, T., Frumhoff, P. C., Luers, A., & Gullede, J. (2014). The climate policy narrative for a dangerously warming world. *Nature Climate Change*, 4(3), 164-166.
- Schellekens, J. (Diciembre de 2020). OpenStreams wflow documentation. Obtenido de <https://wflow.readthedocs.io/en/latest/>

- Silberstein, R. P. "Hydrological models are so good, do we still need data?." *Environmental Modelling & Software* 21.9 (2006): 1340-1352.
- Singer, M. B., Asfaw, D. T., Rosolem, R., Cuthbert, M. O., Miralles, D. G., MacLeod, D., ... & Michaelides, K. (2021). Hourly potential evapotranspiration at 0.1 resolution for the global land surface from 1981-present. *Scientific Data*, 8(1), 224.
- Stockholm Environment Institute. (2015). *Water Evaluation and Planning System (WEAP) User Guide*. Somerville, MA: Stockholm Environment Institute, U.S. Center.
- University of Washington Computational Hydrology Group. (Diciembre de 2020). Variable Infiltration Capacity (VIC) Macroscale Hydrologic Model. Obtenido de <https://vic.readthedocs.io/en/master/>
- Uribe, N., Srinivasan, R., Corzo, G., Arango, D., & Solomatine, D. (2020). Spatio-temporal critical source area patterns of runoff pollution from agricultural practices in the Colombian Andes. *Ecological Engineering*, 105810.
- US Army Corps of Engineers. (2 de Diciembre de 2020). HEC-HMS. Obtenido de <https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/>
- Wagner, T., Boyle, D., Lees, M., Wheeler, H., Gupta, H., & Sorooshian, S. (2001). A framework for development and application of hydrological models. *Hydrology and Earth System Sciences*, 13-26.
- Werner, M. (2015). Models and modeling in FEWS-Part I. *Deltares & UNESCO-IHE*.
- Winchell, M., Srinivasan, R., Di Luzio, M., & Arnold, J. (2013). *ArcSWAT interface for SWAT2012 user's guide*. Temple, Texas: TEXAS AGRILIFE RESEARCH.
- Yates D., Sieber, J., Purkey, D., Huber-Lee, A., 2005. WEAP21 – A Demand-, Priority-, and Preference-Driven Water Planning Model. Part 1: Model Characteristics. *Water International*, 30(4), pp. 487-500.
- Yates, D., & Purkey, D. (2005). International Water Resources Association WEAP21-A Demand-, Priority-, and Preference-Driven Water Planning Model Part 1: Model Characteristics. In *Water International* (Vol. 30, Issue 4).
- Zambrano-Bigiarini, M.; Baez-Villanueva, O.M., Giraldo-Osorio, J. RFmerge: Merging of Satellite Datasets with Ground Observations using Random Forests. R package version 0.1-5. URL <https://hzambran.github.io/RFmerge/>. doi:10.5281/zenodo.3581515.